

ARBIDE Noémie - BALARD Séverine - DUBRAY Baptiste - GHOUAT Ayoub

Projet de valorisation de l'Hôtel de Brière

Projet tuteuré

Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti
2020/2021

CY Cergy Paris Université

Remerciements

Nous tenions tout d'abord à remercier la faculté CY Cergy Paris Université, particulièrement notre corps enseignant Mme Menendez, Mme Godot et Mme Escher, de nous permettre de réaliser ce projet et de nous accompagner dans celui-ci.

Nous remercions également la ville de Magny-en-Vexin qui nous a permis d'exercer ce projet dans un contexte et un climat agréable. Tout particulièrement M. Grillère, maire-adjoint chargé de la culture et du patrimoine et vice-président de la Communauté de communes Vexin-Val de Seine, qui s'est rendu disponible afin de répondre à toutes nos questions, nous a guidé dans nos recherches et lors de la visite organisée sur le terrain.

Nous remercions Mme Escher pour son accompagnement et son suivi tout au long de l'exercice de notre projet. Pour sa présence lors de notre première visite, ainsi que pour les nombreuses informations qu'elle a pu nous fournir afin de mener à bien ce dossier.

Nous tenions également à remercier Mme Do Carmo, qui nous a été d'une aide cruciale. Nous la remercions pour le temps passé avec chacun de nous, ainsi que pour les nombreuses informations et sources de recherches qu'elle nous a transmises.

Nous remercions également les Archives Départementales du Val d'Oise de nous avoir accueilli, et de nous avoir permis d'accéder à certaines sources importantes quant à l'élaboration de notre projet.

Nous remercions Mme Martin, intervenante au sein de la licence et déléguée régionale de l'association Rempart Ile-de-France, de nous avoir mis en contact avec l'association "Magny-en-Vexin : une histoire qui se cultive".

Nous remercions l'association "Magny-en-Vexin : une histoire qui se cultive", et plus particulièrement, M. Gobet qui nous a accordé un entretien par visioconférence et qui nous a apporté de nombreuses réponses à nos questions. Cela nous a permis d'avancer dans l'élaboration de notre projet en nous fournissant des sources d'informations importantes.

Nous tenions à remercier également nos camarades de promotion, avec qui nous avons pu échanger afin de mener à bien nos recherches, et qui nous ont parfois apporter leur aide.

Et pour finir nous remercions l'entreprise MDB (Métier Du Bois) et particulièrement M. Alasseur, de nous avoir fourni des informations techniques, qui nous ont permis d'étayer nos propos.

Sommaire

Remerciements	1
Introduction	5
I. Situation géographique et politique du territoire	7
1. Localisation	7
2. Présentation des acteurs territoriaux	8
a. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France	8
b. Le Parc Naturel Régional du Vexin français : un Pays d'art et d'histoire	9
c. La Communauté de communes Vexin-Val de Seine	10
3. Données socio-démographiques et économiques	11
4. Urbanisme de la ville	12
5. Politique de revitalisation "Petites villes de demain"	16
a. Petite ville de demain	16
b. Candidature au label Ville d'art et d'histoire	17
II. Histoire et patrimoine	19
1. Historique et patrimoine bâti	19
a. Histoire de Magny-en-Vexin	19
b. Protection du patrimoine bâti	20
c. Patrimoine vernaculaire	21
2. Histoire de l'Hôtel de Brière	22
a. Contexte historique	22
b. Naissance d'un hôtel particulier au XVIIème siècle	27
c. Usages et vie du bâti du XIXème siècle à nos jours	28
III. Architecture de l'Hôtel de Brière	31
1. Description architecturale	31
a. Bâtiments annexes et ancien jardin	32
b. Intérieur de l'Hôtel de Brière	36
2. Etat sanitaire	38
a. Etat sanitaire extérieur	38
b. Etat sanitaire intérieur	45
IV. Restauration et Valorisation	52
1. Restauration de l'hôtel de Brière	52
a. Installation du chantier	52
b. Mise en sécurité du bâtiment	54
c. Travaux de charpente de couverture et démolition planchers	56
d. Travaux de maçonnerie	58
e. Travaux de menuiserie	59
2. Projets de valorisation	61
a. Valorisation du Carré Brière	61
b. Valorisation de l'Hôtel de Brière	63

3. Aménagement urbain	65
a. Zone de rencontre	65
b. Mise en situation	67
V. Aides financières	70
1. Aides européennes	70
a. Le programme LEADER	70
b. Le Programme FEDER	71
c. Le fonds de développement touristique régional – Île-de-France	73
2. Aides Régionales	73
a. Soutien aux Maisons d’artistes	73
b. Soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du patrimoine	74
Conclusion	78
Bibliographie	80
Webographie	82
Annexes	84

Introduction

Dans le cadre de la licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti (PMVPB), de CY Cergy Paris Université, nous réalisons un projet tuteuré de restauration et de valorisation patrimoniale.

Mme Escher, enseignante de la licence professionnelle PMVPB, nous a présenté un projet dont les enjeux de restauration et de valorisation patrimoniale répondent à la formation dispensée. Celui-ci porte sur la ville de Magny-en-Vexin et quatre de ses monuments: les Hôtels de Crosne et de Brière, l'église de la Nativité-de-Notre-Dame et la Fontaine des Blés.

Nous avons rencontré M. Grillère, maire-adjoint chargé de la culture et du patrimoine. Il nous a présenté le regain d'intérêt que la municipalité porte à son patrimoine. Pour illustrer ce nouvel élan, une visite détaillée et approfondie nous a été organisée en janvier 2021. Nous avons pu nous rendre compte de l'ampleur du projet, nous nous sommes ainsi répartis les bâtiments à étudier en différents groupes.

Magny-en-Vexin est une ville rurale du Val d'Oise dont l'histoire et le patrimoine en font sa renommée. Les dernières décennies montrent une commune en perte de vitesse, malgré sa localisation au cœur du Vexin français. Aujourd'hui, forte de son histoire et de son identité, la municipalité souhaite améliorer l'image de la ville et dynamiser sa politique économique et culturelle. Elle est inscrite dans le plan de revitalisation de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, dans le cadre du programme "Petites villes de demain".

Parmi les quatre monuments proposés, nous avons choisi de valoriser l'Hôtel de Brière. Cet ancien hôtel particulier à l'abandon, a rapidement éveillé notre curiosité et suscité de nombreux échanges au sein de notre groupe. Situé au cœur du centre-ancien, il présente un aspect de délabrement avancé, régulièrement qualifié de "verruë". Il est très peu considéré car peu connu. Or, son histoire est directement liée à la place économique que tenait Magny-en-Vexin sous l'Ancien Régime.

A travers cette architecture remarquable et consciente de la richesse de son patrimoine, la ville souhaite obtenir le label "Ville d'art et d'histoire" attribué par le Ministère de la Culture. Cette distinction permettrait une valorisation concrète du patrimoine et de l'action culturelle portée par la ville.

Pour réaliser ce dossier, nous vous proposons une présentation d'un projet de valorisation viable. Celui-ci correspondant à l'histoire des lieux, aux objectifs culturels et économiques du commanditaire, tout en prenant en compte les contraintes réglementaires et les limites budgétaires en jeu.

Nous aborderons dans un premier temps, le contexte socio-économique au cours du temps et l'histoire du bâtiment. Puis, nous détaillerons l'architecture des lieux, ainsi que l'état sanitaire. Ensuite, nous développerons notre projet de valorisation, ainsi que les pistes de financement possible pour accompagner le porteur de projet.

I. Situation géographique et politique du territoire

Afin de situer la démarche de valorisation du patrimoine, nous présentons dans cette première partie le contexte géographique et économique de Magny-en-Vexin.

1. Localisation

Magny-en-Vexin est situé dans la région Île-de-France, au nord-ouest du département du Val d'Oise, limitrophe des régions Normandie et Hauts-de-France. A 50 km de Paris, sa localisation est au carrefour de plusieurs grandes villes de France: Mantes-la-Jolie à 20 km au sud, dans le département des Yvelines, Cergy-Pontoise à 25 km au sud-est dans le Val d'Oise, Beauvais à 35 km au nord dans l'Oise et Vernon à 25 km à l'ouest dans l'Eure. Magny-en-Vexin est également traversé par l'Aubette de Magny: rivière affluent de l'Epte et sous affluent de la Seine. Elle est traversée par la route D14, reliant Paris à Rouen, ce qui donne à Magny-en-Vexin toute son importance historique et économique.

Carte de localisation de Magny-en-Vexin

Réalisation S. Balard à partir de Google maps

Plan de Magny-en-Vexin

Réalisation S. Balard à partir de Géoportail

2. Présentation des acteurs territoriaux

a. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France

Depuis les années 1930, la région connaît des aménagements de territoire. En tentant de répondre aux enjeux économiques et sociaux par une structuration propre à chaque époque. Par exemple, la période des Trente Glorieuses dans les années 1960, voit une explosion démographique. La région répond à cet enjeu par la construction des Grands ensembles en périphérie de Paris. Elle développe le transport routier et ferroviaire, structure également la banlieue autour des centres économiques de La Défense, et du Bourget-La Courneuve.

Les projets mis en place et gérés par la région sont conçus à long terme, en respectant au mieux les projets locaux (département, communauté de communes, commune). Ainsi, la région fixe les grandes orientations dans un contexte plus général.

Depuis 2013, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France propose une mobilisation de tous les territoires pour un développement durable de la métropole d'ici 2030. En 2018, la région compte 12,2 millions d'habitants¹. L'objectif est alors de conforter l'attractivité de l'Île-de-France et d'accompagner la conversion économique et sociale. Aussi, il s'agit d'anticiper les mutations environnementales et enfin, de développer la solidarité.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en oeuvre concerne:

- l'accès aux équipements et à un service public de qualité
- l'amélioration de l'espace urbain et son environnement naturel
- le dynamisme économique
- l'écosystème.

¹ Insee, population légale d'Île-de-France

b. Le Parc Naturel Régional du Vexin français : un Pays d'art et d'histoire

Le Vexin français est un vaste plateau calcaire du bassin parisien. Il recouvre la plupart du Val d'Oise, le nord des Yvelines et s'étend sur une partie de l'Oise, avec une superficie d'environ 1400 km². Ce territoire habité depuis l'époque gallo-romaine est protégé par le Parc Naturel Régional depuis 1995. Il a un patrimoine bâti et paysager important et remarquable, qui permet au P.N.R de détenir le label Pays d'art et d'histoire depuis 2014.

Magny-en-Vexin est une des principales villes du Vexin français. D'abord, d'un point de vue économique. Les communes du Vexin français étant majoritairement rurales, la population se déplace pour travailler vers les pôles économiques de Magny-en-Vexin et Marines. Mais aussi dans les agglomérations périphériques, à Cergy-Pontoise, Mantes-la-Jolie, et enfin Paris.

Périmètre du Parc naturel régional du Vexin français

Réalisation S. Balard à partir du site internet du Parc

c. La Communauté de communes Vexin-Val de Seine

La Communauté de communes Vexin-Val de Seine (CCV-VS) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créée en 2005 et compte 26 communes depuis 2013. Le siège est situé à Magny-en-Vexin. Elle s'étend sur 200 km², de Magny-en-Vexin au nord jusqu'à La Roche-Guyon au sud, soit 16% du Val d'Oise, pour 16 670 habitants. Le plateau agricole de l'intercommunalité se dessine également au travers des vallées dont celle de l'Aubette de Magny, des bois et forêts, des reliefs de buttes et de coteaux comme ceux de la Seine. Le mandat 2020-2026 donne à Magny-en-Vexin une place centrale dans l'évolution du territoire. Les projets prévus sont notamment, d'y installer une des maisons des services au public et de construire la future caserne de gendarmerie. La CCV-VS est également un soutien pour la promotion culturelle et économique du territoire. Elle favorise le tourisme en répertoriant les lieux remarquables, les artisans d'art et les produits locaux.

Carte des intercommunalités du Val-d'Oise

Annuaire officiel du Val d'Oise

3. Données socio-démographiques et économiques

En 2018, Magny-en-Vexin a une population totale de 5807 habitants², elle fait partie des plus grandes villes du Val d'Oise. De plus, elle compte 2366 ménages fiscaux³ dont plus de la moitié est imposée. Le taux d'activité des 15-64 ans est de 76%⁴. Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées en 2017 sont, les employés, les professions intermédiaires, les ouvriers et les cadres⁵. La part des artisans représente 6,8%⁶ des actifs et les agriculteurs moins de 1%.

D'après l'INSEE⁷, en 2018 il y a 223 établissements actifs à Magny-en-Vexin. Le secteur majoritairement présent est celui du commerce, des transports et des services avec une part de 65%. Puis, celui de la construction représente 15% et le secteur administratif, d'enseignement, de santé et d'action sociale une part de 13%. Enfin, l'industrie représente 7% des établissements et l'agriculture moins de 1%. La majorité des établissements ont moins de 10 salariés.

La zone emploi Cergy-Vexin est une zone résidentielle. Cette classification signifie que le territoire présente une faible quantité d'emplois, il connaît d'ailleurs, une baisse de 0.1% de l'emploi depuis une dizaine d'années⁸. Ainsi, une part importante des travailleurs de Cergy-Vexin migre quotidiennement pour travailler à Paris.

Ces indicateurs présentent une forme de déclin malgré le potentiel économique du territoire.

² Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020)

³ Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2021

⁴ Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020

⁵ Insee, RP 2007, RP2012 et RP 2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020

⁶ Insee, RP 2017 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2020

⁷ Insee, Flores (Fichier Localisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié) en géographie au 01/01/2021

⁸ Insee, Estimations annuelles d'emploi

4. Urbanisme de la ville

L'urbanisme de Magny-en-Vexin se caractérise par un centre historique vivant, ainsi qu'une vie économique et sociale en périphérie.

a. Le centre historique

Le centre ancien comprend la vie sociale et historique de la ville, par la présence de logements, de commerces et des services de proximité. Il est le cœur de l'architecture de la ville par sa diversité et sa densité. Il est organisé en réseau de places irrégulières, ainsi que des rues et ruelles sinueuses, où nous trouvons le bâti datant du Moyen-Âge. En effet, des maisons à pans de bois et encorbellement sont toujours présentes⁹. La construction de nouvelles fortifications au XVIème siècle a défini la forme du centre urbain, encore visible aujourd'hui. L'urbanisation évolue de l'Aubette de Magny vers le sud pendant les siècles suivants. Le XVIIIème siècle marque un embellissement majeur de l'architecture avec notamment, la construction d'hôtels particuliers. Nous présentons plus précisément l'histoire et l'architecture de l'Hôtel de Brière en seconde partie de dossier.

Maison à pans de bois située 6 rue de Villeroy

Site internet du patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

⁹ Annexe 1 Patrimoine bâti du centre ancien

Trésor public construit en 1899

Site internet du patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

La construction de lotissements¹⁰ commence à partir des années 1960. Les premières constructions individuelles se situent au bord du centre ancien. Les logements collectifs se développent dans les années 1970 et sont plus éloignés du centre ancien. Dans les années 1980, les lotissements s'étendent aux «Beaux sites » au nord-ouest de la ville et continuent de se développer. A ce jour, les lotissements présentent un intérêt patrimonial limité, cependant ils dessinent le paysage de la ville et sont essentiels pour loger la population, ainsi espérer une attractivité plus importante pour la ville.

Extension urbaine à partir des années 1960 et 2000

Etude du patrimoine urbain, centre ancien

¹⁰ Annexe 2 Les lotissements

Le long de la route D14, se trouve le parc d'activités de la Demi-lune qui comprend une cinquantaine d'entreprises. Depuis 2017, la zone d'activité est gérée par la Communauté de communes Vexin-Val de Seine. Aussi, à l'est de la ville, la zone d'activité économique des Aulnaies est construite dans la vallée de l'Aubette. Elle regroupe des activités artisanales, des entrepôts et des habitations. L'aspect imposant des hangars et ateliers délimite cette zone qui représente une mixité urbaine importante.

Carte des zones d'activités économiques

Géoportail

5. Politique de revitalisation “Petites villes de demain”

a. Petite ville de demain

Les données citées précédemment démontrent que Magny-en-Vexin est un territoire rural avec une identité forte. En effet, la commune tient une place centrale tant au niveau administratif qu'économique. Or, le déclin du territoire en matière d'emploi met en danger son attractivité. Il est alors nécessaire de mettre en place une stratégie de revitalisation globale afin que Magny-en-Vexin devienne une ville-territoire¹¹.

Depuis janvier 2021, Magny-en-Vexin a été retenue avec 5 villes du Val d'Oise pour le programme de revitalisation “Petites villes de demain”¹². L'Etat et le Ministère de la Cohésion des Territoires mettent à disposition un crédit de 3 milliards d'euros pour 1000 communes, dont le but est de relancer l'activité et l'attractivité des villes de moins de 20 000 habitants. Magny-en-Vexin bénéficie de ce soutien financier, particulièrement pour le développement écologique et numérique de son territoire. Pour cela, le projet doit prendre en compte l'intégration de la commune dans l'ensemble du territoire. Les mesures d'accompagnement concernent :

- la valorisation du patrimoine: grâce aux aides à la rénovation du patrimoine classé et l'accompagnement de la Fondation du Patrimoine pour accélérer la rénovation du patrimoine non classé. Aussi, la possibilité de bénéficier des réductions fiscales pour les travaux dans l'immobilier ancien.
- la transition écologique comme opportunité pour l'attractivité et le dynamisme économique, avec un aménagement d'itinéraires cyclables et le financement de 1000 îlots de fraîcheur et d'espaces publics plus écologiques.
- l'accès à la culture et au numérique pour faciliter les démarches de la vie quotidienne des habitants, par exemple: une maison de services au public.

¹¹ Popsu : Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines

¹² Les Echos article publié le 19 janv. 2021

b. Candidature au label Ville d'art et d'histoire

Le label « Ville et Pays d'art et d'histoire » existe depuis 1985 et est attribué par le Ministère de la Culture. Le label compte 190 territoires qui, “conscients des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie”¹³. En outre, les communes s'engagent, par la signature d'une convention, à mener une sensibilisation importante auprès des habitants, des visiteurs et du jeune public au patrimoine, à l'architecture de leur cadre de vie.

Le label est un atout essentiel pour la valorisation du patrimoine car il procure une visibilité indispensable à la promotion du patrimoine. Il propose également, un accompagnement d'experts et de conseils pour la médiation, l'accueil et l'accès aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'un soutien financier. Enfin, un réseau national de partenaires est animé par la DRAC¹⁴.

Lors de l'accompagnement du projet de candidature au label “Ville et Pays d'art et d'histoire”, le candidat doit répondre aux priorités présentées par la DRAC. Ainsi, pour obtenir le label, la commune doit élaborer un projet culturel de territoire s'articulant autour de grands axes :

- la promotion de la qualité du patrimoine bâti et naturel avec un personnel qualifié agréé, ainsi qu'assurer la formation du personnel.
- la sensibilisation auprès de toutes les populations: enfants, adultes, personnes en situation de handicap, population locale, touristes.

Pour mettre en oeuvre ce projet, il faut concrètement:

- recruter un animateur de l'architecture et du patrimoine qualifié
- développer une communication à l'attention de tous les publics
- créer un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP): lieu d'accueil du public, de ressources et de recherches.

¹³ Ministère de la Culture

¹⁴ Direction Régionale des Affaires Culturelles

Enfin, la DRAC propose un accompagnement financier pour répondre aux besoins dans la réalisation du projet. Elle finance donc en partie, le poste d'animateur de l'architecture et du patrimoine pendant deux ans, et la scénographie du CIAP.

En Île-de-France, 10 Villes et Pays d'art et d'histoire sont recensées dont deux sont à proximité de Magny-en-Vexin: le Parc Naturel Régional du Vexin français et la ville de Pontoise. Cela signifie qu'une l'attention du public est déjà portée vers le patrimoine du territoire vexinois et val d'oisien.

D'abord, le Vexin français, labellisé Pays d'art et d'histoire depuis 2014, est un territoire remarquable de la région. Son paysage, son patrimoine bâti et sa biodiversité sont particulièrement protégés par le Parc Naturel Régional depuis 1995. Il valorise 99 communes par ses actions à destination de la population locale et des touristes.

Magny-en-Vexin bénéficie également de ces actions de sensibilisation, cependant l'accent peut être davantage mis sur la commune grâce à la qualité et la diversité de son patrimoine. Il s'agit alors de travailler étroitement en partenariat avec le Parc, afin de valoriser à la fois le Pays et la Ville d'art et d'histoire, en faisant de Magny-en-Vexin la capitale du Vexin français.

Dans un second temps, la ville de Pontoise, chef-lieu du département, située à 25 km au sud-est de Magny-en-Vexin est labellisée, "Ville d'art et d'histoire" depuis 2006. Elle connaît une attractivité particulière pour son centre historique et le paysage qui a inspiré les peintres impressionnistes. L'histoire commune avec Magny-en-Vexin remonte à l'époque gallo-romaine avec la Chaussée Jules César. Mettre en lumière ce qui lie ces deux villes renommées du territoire est un moyen d'attirer un public plus large.

Enfin, le projet culturel global doit contenir la création d'un CIAP. Bien que nous n'ayons pas dirigé la restauration pour répondre à cette demande. Le projet de valorisation est tout à fait compatible et adaptable à ce besoin. En effet, le Carré Brière peut accueillir ce type de structure par sa localisation centrale et son architecture remarquable qui illustre bien le patrimoine magnytois.

La volonté municipale et l'aide du dispositif "Petites villes de demain" permettent de redonner vie au patrimoine magnytois, sur le plan historique, architectural et culturel.

II. Histoire et patrimoine

Dans un premier temps, nous présenterons l'histoire de la ville et son patrimoine. Puis, nous développerons l'histoire de l'Hôtel de Brière.

1. Historique et patrimoine bâti

a. Histoire de Magny-en-Vexin

Magny est tout d'abord, un village gaulois vivant de l'agriculture, connu sous le nom de Magnicus signifiant en latin séjourner, demeurer. Puis, à l'époque gallo-romaine, elle est traversée par une voie romaine reliant Paris à Rouen, appelée aujourd'hui la Chaussée Jules-César.

Au Moyen-Âge, les vikings normands s'emparent de Magny en 885, jusqu'à la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, alliant Rollon, le chef viking, au roi des Francs, Charles III le Simple. Jusqu'au milieu du XV^{ème} siècle, le village vexinois subit de nombreuses destructions liées aux guerres, notamment la guerre de Cent ans.

Le XVI^{ème} siècle, marque un tournant pour Magny. François Ier, lui octroie le statut de ville et de bailliage royal, qui en fait un centre administratif, économique et judiciaire. Des remparts sont alors érigés autour du bourg. Ils sont ouverts par quatre grandes portes en direction des grandes villes: Paris, la capitale royale, Rouen, le siège ecclésiastique de Normandie, Beauvais, diocèse de la province ecclésiastique de Reims et Vernon, ville frontière entre le duché de Normandie et le royaume de France. Magny tient alors une place importante, et devient une des principales étapes sur la route de Paris à Rouen. Au XVII^{ème} siècle, plusieurs communautés religieuses s'établissent à Magny : les Cordeliers, les Ursulines, les Bénédictins. Au XVIII^{ème} siècle, la ville est habitée par des personnalités prestigieuses, issues de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Cette dernière catégorie travaille pour l'administration royale : l'intendant et le receveur des tailles pour l'administration fiscale et les magistrats pour la justice. Nous présenterons davantage ces personnalités en seconde partie historique.

Protection au titre des abords de Monuments Historiques

Site internet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

c. Patrimoine vernaculaire

Magny-en-Vexin recense un nombre important d'éléments du patrimoine bâti ni classés, ni inscrits aux Monuments Historiques. Le patrimoine vernaculaire tient une place particulière pour le patrimoine culturel de la ville. Il a été répertorié, conjointement par les Archives Départementales du Val d'Oise et le Parc Naturel Régional du Vexin français en 2014¹⁷. L'inventaire présente 81 éléments bâtis distingués par catégorie: le patrimoine de la vie publique (école, Hôtel-Dieu, lavoirs), du génie (gare, pont), le patrimoine domestique (maison de bourg, maison urbaine), culturel et commémoratif (croix, monument aux morts), le patrimoine lié à la terre (ferme, maison de vigneron), aux activités économiques (auberge, hôtel, commerce), et à la nature. Enfin, il est également catégorisé par élément d'architecture et d'ensemble constitué (places, pilier, linéaire de circulation).

¹⁷ Annexes 4 Inventaire du patrimoine vernaculaire.

2. Histoire de l'Hôtel de Brière

Notre projet porte sur un hôtel particulier qui interroge beaucoup et cela depuis plusieurs années. L'hôtel de Brière est, en effet, souvent qualifié de verrue, mais connaît-on réellement son histoire, son architecture et son potentiel? Pour cela, il est important de remettre le bâtiment dans son contexte historique afin d'en tirer toute sa valeur et son intérêt patrimonial.

a. Contexte historique

❖ Organisation administrative sous l'Ancien Régime.

De 1542 à la Révolution, le royaume de France est divisé en 2 organisations administratives : les pays d'État et les pays d'élections¹⁸. Cette distinction permet aux pays d'Etat de conserver une autorité sur leur province et une certaine autonomie vis-à-vis du roi de France, comme la Bretagne, la Bourgogne, ou le Languedoc. Dans le pays d'État, les impôts sont votés et répartis par les états provinciaux. Ils sont dirigés par les généraux des finances et perçus par leurs délégués. L'impôt perçu est la taille réelle, qui impose les personnes sur leur propriété; ce qui contraint les privilégiés à payer une part importante lorsqu'ils possèdent de tels biens.

A contrario, l'administration fiscale des pays d'élection relève directement des finances du roi et des bureaux des finances des généralités. Les généralités sont les circonscriptions administratives qui contrôlent les impôts de chaque élection. Les élus deviennent fonctionnaires royaux, et l'impôt perçu est la taille personnelle. Elle pèse sur les revenus et le patrimoine selon la condition sociale de la personne taillable. A noter, que la noblesse, les roturiers privilégiés et le clergé en sont exonérés. La noblesse paie l'impôt du sang, cela signifie qu'elle servait dans l'armée pour défendre le royaume. Cependant, une proportion faible sert dans l'armée, en moyenne 10 à 15% au XVIème siècle¹⁹.

¹⁸ Annexe 5 Carte des généralités en 1789, pays d'État et pays d'élection.

¹⁹ Les institutions de la France moderne XVème-XVIIIème siècle, L. Avezou

Carte de l'élection de Chaumont et Magny en 1772

Archives départementales du Val d'Oise

❖ Historique et fonctionnement de la taille.

Historiquement, la taille existe depuis le Moyen-Âge. Les paysans paient un impôt exceptionnel au seigneur pour sa protection. Le serf médiéval est réputé “taillable et corvéable à merci”.

La taille royale, quant à elle, apparaît en 1355. Elle est un impôt direct, réparti annuellement entre les sujets et les terres non privilégiés. Elle est également l'équivalent pécuniaire du service militaire. La taille personnelle est un impôt arbitraire qui impose la personne selon sa faculté taillable c'est-à-dire sa condition sociale. La taille tend ainsi à devenir propre aux paysans. Elle devient automatique durant la guerre de Cent ans. En 1439, Charles VII annualise les impôts pour entretenir l'armée²⁰. L'ordonnance de 1439 justifie cette évolution par la création d'une armée permanente et abolit certaines tailles féodales. A partir de 1637, le Conseil royal des finances passe la main aux fonctionnaires royaux. L'année 1642 est marquée, non seulement par la mort du cardinal de Richelieu, principal ministre d'Etat de Louis XIII, mais aussi par une réforme importante: la taille est confiée aux intendants dans tous les pays d'élections.

²⁰ Les institutions de la France moderne XVème-XVIIIème siècle, L. Avezou p.81

Les intendants, alors représentant permanent du roi, résident sur place au chef-lieu de la généralité. Ce passage marque un changement important, car les intendants deviennent des administrateurs de justice, de police et des finances à part entière et plus seulement des inspecteurs extraordinaires. Le règlement du 22 août 1642 précise leurs missions qui est: la répartition et la levée des tailles, le contrôle de la bonne marche du système de perception, et la supervision des officiers des élections.

Lors de la Fronde en 1648, le royaume est sous la régence d'Anne d'Autriche. Il est affaibli par des troubles politiques et financiers. L'institution est déstabilisée et la taille est supprimée. Les intendants sont retirés des pays d'élections, seuls sont maintenus ceux des provinces frontières et redeviennent conseillers techniques auprès du gouverneur du roi. En 1653, à la fin des conflits, la taille est rétablie et la place rendue aux intendants. Elle est le seul impôt direct jusqu'en 1695.

De grandes réformes apparaissent au XVIIIème siècle dont le retrait des Trésoriers de France. Seuls les intendants s'occupent alors de la répartition de la taille, appelée "l'assiette". Les collecteurs sont responsables de l'entrée des impôts jusqu'en 1775. Enfin, la taille disparaît à la Révolution française.

Comme nous l'avons cité précédemment, chaque année le roi fixe le montant global des impôts réparti entre les généralités: celui-ci est appelé le brevet de la taille. Les intendants procèdent au partage de la taille entre les élections et les paroisses: la commission. Le mode de perception²¹ est direct dans les pays d'élections : ainsi deux niveaux de perception sont présents : les assesseurs-collecteurs, agents locaux, perçoivent l'impôt au niveau de la paroisse. Et le receveur particulier des tailles, agent royal, perçoit les tailles au niveau de l'élection. Il décide également de la part de chaque taille.

La généralité de Rouen, comprend l'élection de Magny-en-Vexin et Chaumont-en-Vexin. Les administrateurs de l'époque sont restés des figures historiques importantes pour la commune.

- Charles de Neufville, seigneur de Magny, marquis de Villeroy. Il est gouverneur de Pontoise et homme d'État sous Henri IV.

²¹ Annexe 6 Schéma explicatif de la taille

- Nicolas de Neufville de Villeroy, fils de Charles de Neufville, marquis puis duc de Villeroy, seigneur de Magny. Il est militaire et tient d'autres fonctions comme chef du Conseil royal des finances.
- Michel-François Dailly, secrétaire général de la généralité, premier commis des Finances, et conseiller d'État. Lors de la Révolution, il est député du tiers état aux États généraux. Puis, sénateur de Seine-et-Oise sous le Consulat.
- Louis Thirioux de Crosne, né et mort à Magny-en-Vexin. Il est intendant-adjoint de la généralité de Rouen en 1767, puis, intendant de 1768 à 1785. Il est lieutenant général de police à Paris jusqu'à la Révolution et est guillotiné.
- Enfin, Jean Antoine Guyard de Boismont et Louis-François Brière, à partir de 1762, sont receveurs des tailles de l'élection de Magny-en-Vexin et Chaumont-en-Vexin, successivement agents royaux pour les rois Louis XV et Louis XVI. Louis-François Brière est le dernier receveur des tailles de Magny-en-Vexin, dont l'habitation est toujours existante.

❖ Du bourg à la Ville

Sous le règne de François Ier, Magny-en-Vexin évolue de statut: passant de bourg rural à Ville et bailliage royal. La ville devient alors centre administratif pour le royaume de France.

Qu'est-ce qu'une ville au XVIème siècle?

La ville du XVIème siècle est dotée de remparts et de portes fortifiées. Ceux de Magny sont érigés en 1556 transformant le bourg en lieu sécurisé. Les portes gardées, et fermées la nuit, permettent de contrôler les entrées d'éventuels vagabonds. Elle est également un lieu de refuge pour les paysans lorsque les troupes ennemies menacent. Lieu de vie de la population la plus riche, la ville est considérée par les paysans comme "un lieu de richesse où il fait bon vivre derrière ses murs et ses privilèges"²². En effet, la bourgeoisie privilégiée est, pour la plupart, constituée des agents du roi. Généralement, ils sont magistrats de justice comme Louis Thirioux de Crosne, inspecteur général de police et administrateurs du service

²² La société française aux XVIe - XVIIe - XVIIIe siècles, J.M. Constant, p.60

fiscal, comme Louis-François Brière. Ainsi, ce sont des personnalités redoutées par les paysans. Si la ville comprend l'élite judiciaire, c'est parce qu'elle peut y exercer son droit de justice. Cela signifie qu'un magistrat a le pouvoir de lever "une milice" pour maintenir l'ordre et assurer la défense de la ville. Enfin, la ville se distingue par des gens de métiers: les artisans, se distinguent des paysans, qui travaillent la terre à l'extérieur de la ville. A Magny, le cuir et la tapisserie sont des domaines largement représentés. En outre, l'enrichissement de la ville et de ses commerçants, lui confère le statut de puissance financière où l'on prélève les impôts au nom du roi.

❖ Historique des hôtels particuliers

Un hôtel particulier est une grande maison urbaine, appartenant à un propriétaire unique, habitée par sa famille et son personnel de maison.

L'étymologie du mot hôtel, vient du latin *ostel* signifiant lieu d'hébergement. Dès le Moyen-Âge, l'hôtel désigne la résidence des grands seigneurs en distinction au château royal et à la maison bourgeoise²³. Cependant, son usage reste rare. A l'époque moderne, l'enrichissement des bourgeois permet la construction de nouvelles habitations. Un des premiers hôtels particuliers de la Renaissance est celui de Jacques-Coeur à Bourges. A partir de 1443, ce riche marchand met en œuvre l'architecture qu'il a découvert en Italie. Au XVIIème siècle, les hôtels particuliers se développent sous le règne de Louis XIV. L'architecture des habitations bourgeoises témoigne de l'ascension sociale du propriétaire, devenant ainsi symbole de richesse et de prestige. Les propriétaires ne sont plus seulement nobles mais aussi de riches financiers, issus de la petite noblesse voire de la bourgeoisie. Être propriétaire d'un hôtel particulier est un signe évident de richesse. De part, les crédits financiers nécessaires à l'achat et la construction du bâti. D'autre part, pour l'entretien d'usage et le personnel rémunéré vivant sur place.

Un hôtel particulier présente une architecture spécifique. Un corps de logis en forme L, de U ou de T situé entre "cour et jardin". De la rue, se trouve un porche avec une porte cochère également ornementée. Elle ouvre sur une cour carrée pavée, avec le corps des logis dans l'axe et les communs en retour d'aile. Ces derniers abritent les cuisines, les écuries, les remises. Au centre du corps de logis, se trouve un escalier monumental et une façade ornementée.

²³ Fiche de vocabulaire, Etudes littéraires

Le logis est généralement sur deux niveaux, séparés par la présence de bandeaux. La toiture brisée, à la Mansart, comprend des lucarnes à linteaux bombés. Les pièces en enfilade donnent sur la cour et/ou le jardin selon la répartition des appartements. Ceux-ci sont répartis dans un ordre bien précis. En rez-de-chaussée, se trouve généralement le salon de réception pour recevoir le public, ses amis. Les appartements privés de monsieur sont, traditionnellement, situés au rez-de-chaussée. Ceux de madame sont à l'étage, bénéficiant d'une meilleure vue sur le jardin, d'une meilleure exposition au soleil et d'une meilleure qualité de chauffage durant l'hiver.

b. Naissance d'un hôtel particulier au XVIIIème siècle

Le projet de préservation et de valorisation porte particulièrement sur l'Hôtel de Brière, un hôtel particulier remarquable tant par son histoire que par son architecture²⁴.

L'Hôtel de Brière est construit en 1660 par la famille Mouffle²⁵. En 1740, Jean Antoine Guyard de Boismont devient le nouveau propriétaire. Il est receveur des tailles de l'élection de Magny-en-Vexin et Chaumont-en-Vexin, regroupant 60 paroisses. Par la suite, le neveu de M. Guyard de Boismont, Louis-François Brière vient habiter dans l'hôtel particulier. Il prend la relève des fonctions de receveur des tailles en 1760 et lui succède en 1762²⁶. Il est agent des finances sous Louis XVI et perd son emploi lors de la Révolution française.

En 1795, la France a déclaré sa première république mais reste instable politiquement. Cette année de transition, entre la Convention et le Directoire, est marquée par des mouvements de rébellions et de conspirations, couramment menées par la noblesse et la haute bourgeoisie pour le rétablissement de la monarchie. Au sein même de l'hôtel de Brière, a eu lieu la conspiration Lemaître. En effet, Jacques-François Brière (dont nous ne connaissons pas le lien familial avec le receveur des tailles) est cité dans la presse²⁷ comme: "agent principal de Lemaître dans l'intérieur de la République, en entretenant une correspondance directe avec ledit Lemaître, et d'être un des auteurs des révoltes qui en ont été la suite". Il est arrêté et condamné à 6 ans d'emprisonnement. En 1801, l'hôtel particulier n'est plus habité par la famille Brière.

²⁴ Annexe 7 Dossier de pré-inventaire

²⁵ Entretien avec M. Gobet, trésorier de l'association "Magny-en-Vexin: une histoire qui se cultive"

²⁶ Annexe 8 Archives départementales de Seine Maritime

²⁷ Annexe 9 Article Le moniteur Universel

Localisation cadastrale de l'hôtel sur le plan de 1725 revu par A. Potiquet en 1874

Réalisation S. Balard à partir des archives départementales du Val d'Oise

c. Usages et vie du bâti du XIX^{ème} siècle à nos jours

Au cours du XIX^{ème} siècle, l'Hôtel de Brière connaît divers usages. Après la Révolution, Magny-en-Vexin est toujours une ville bourgeoise et rurale du département de Seine-et-Oise. L'agriculture se développe par le perfectionnement de l'outillage et les bâtiments ruraux sont transformés. Puis, l'essor de l'industrialisation a permis le développement des activités locales de la ville telles que les fabriques de métaux, de bois, de terre cuite. Magny-en-Vexin est également une ville d'artisanat, avec le cuir et la fabrication de chaises, alors très réputée. L'Hôtel de Brière est alors utilisé successivement comme habitation, hangar agricole, local artisanal et commercial. Une extension du bâti est réalisée et visible sur le plan cadastral de 1819 et des photographies anciennes²⁸.

Plan cadastral

Réalisation S. Balard à partir des Archives Départementales du Val d'Oise

²⁸ Annexe 10 Cartes postales anciennes avec extension du bâti

Carte postale ancienne avec extensions du bâti

*Réalisation S. Balard à partir de Delcampe
Photographie de 1971 côté jardin*

Rapport Barriol

A partir du XXème siècle, l'hôtel abrite un commerce de garage automobile R. Brousse. Puis en 1982, la commune en fait l'acquisition pour en faire un lieu culturel et associatif. Par la suite, le bâtiment est délaissé et se délabre au fil du temps. Le jardin quant à lui, est remanié en parking. Afin d'éviter sa démolition, une demande de protection est engagée. L'hôtel particulier représente un intérêt local, il est alors inscrit partiellement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 2 octobre 1990²⁹. Les éléments architecturaux protégés sont les façades et toitures du bâtiment principal, les façades et toitures de l'aile en retour, le sol de la cour et l'escalier. Il y a également les façades et toitures du corps de bâtiment sur rue. Plusieurs projets de réhabilitation sont proposés (logements, bibliothèque municipale) mais aucun d'entre eux ne se concrétise. A titre d'exemple, la proposition de

²⁹ Annexe 11 Arrêté de protection

réhabilitation en logements par le particulier M. Saint Yrian, en 2009. Une étude préalable est réalisée par le bureau d'études Barriol, d'importants travaux sont nécessaires mais le projet est abandonné.

En 2017, l'association "Magny-en-Vexin: une histoire qui se cultive" se crée pour la préservation et la valorisation de l'Hôtel de Brière. Une convention est signée entre la commune et l'association en mars 2020. En effet, depuis 2020, la municipalité souhaite mettre en avant toute la richesse du patrimoine magnytois. Afin de rendre tout projet viable, il est nécessaire de faire une étude complète de l'architecture et de l'état sanitaire du bâtiment.

Photographie de 1981 du bâtiment principal et son annexe

Rapport Barriol

L'hôtel de Brière entre cour et jardin en 2021

Réalisation photographique S. Balard

III. Architecture de l'Hôtel de Brière

1. Description architecturale

L'Hôtel de Brière, situé au 22 place de la Halle à Magny-en-Vexin, est un ancien hôtel particulier avec un plan traditionnel du XVIIème siècle. Comme on peut le voir sur le plan ci-après, il est constitué de 3 bâtiments distinctifs :

- l'Hôtel de Brière en lui même en L situé entre la cour et le jardin;
- Le bâtiment du porche donnant sur la rue de la Halle et permettant l'entrée dans la cour de l'Hôtel;
- Le bâtiment ouest accueillant aujourd'hui une galerie, l'espace Diamant, mais étant autrefois les écuries.

Réalisation N. Arbide à partir du plan cadastrale issu de Géoportail

Je vais donc vous parler dans un premier temps des bâtiments annexes à l'Hôtel de Brière, je parlerai ensuite de l'Hôtel en lui-même et je finirai en parlant des anciens jardins.

a. Bâtiments annexes et ancien jardin

L'un des accès au Carré Brière est le porche d'entrée donnant sur la place de la Halle. Le bâtiment contient également une pharmacie, un étage et un comble ouvert.

Sur la photographie légendée ci-après on peut voir la façade donnant sur la place. Le premier étage possède 4 travées dont la première contient le passage cocher. Le porche, en pierre de taille, était fermé par une porte en bois qui a aujourd'hui disparu³⁰.

Réalisation N. Arbide à partir de Google Street View de la Façade du 22 place de la Halle

On peut voir également le sol pavé dans le passage du porche et la couverture en tuile plate de terre cuite.

Réalisation photographique B. Dubray

Comme on peut le voir sur la photographie ci-contre, la façade côté cour est faite de moellons apparents sur la travée du porche. De ce côté du bâtiment, la couverture est faite de tuiles mécaniques.

À l'angle du bâtiment et du bâtiment de l'Espace Diamant, il y a une récente extension de la pharmacie

³⁰ Annexe 12 photographie de la porte du porche issue du livre Magny-en-Vexin des origines à 1914.

avec une couverture faite d'un terrasson en zinc et une façade enduite au ciment.

On peut voir également une partie du bâtiment de l'Espace Diamant, anciennement des écuries, faite en moellons apparents et percée de 3 larges portes dont les piédroits sont en pierres de tailles et dont l'une est couverte d'un linteau en pierres appareillées.

Sur le plan de 1758³¹, nous pouvons voir que l'Hôtel de Brière est un bâtiment rectangulaire, séparé du bâtiment de l'Espace Diamant. En 1819, apparaissent sur le plan cadastral³², une extension qui relie le bâtiment de l'espace Diamant à l'Hôtel et un bâtiment à côté de cette extension, c'est probablement à cette période qu'est créé le passage dans l'Hôtel permettant la liaison entre la cour et le jardin. Ces bâtiments ont été détruits et un parking a été aménagé à la place en 1982.

Google Street View du parking communal

De l'ancien jardin, subsistent le mur de clôture est, les deux tiers du mur ouest et des vestiges du mur sud qui le séparait de la rue du Point du Jour.

Au milieu de l'ancien jardin s'élève en travers de la parcelle, un bâtiment du XIXème siècle construit après 1819 puisqu'il n'apparaît pas sur le plan cadastral. Il comprend un étage et est construit en moellon et pierre de taille.

³¹ Annexe 13 Plan de Magny-en-Vexin de 1758 conservé aux Archives Nationales

³² Annexe 14 Plan cadastrale de 1819 issu des Archives Départementales du Val-d'Oise

Extérieurs de l'Hôtel de Brière

Le bâtiment est constitué d'un étage surmonté d'un comble à la Mansart accessible en partie, il se finit en croupe sur l'aile ouest, se retourne et se finit en croupe sur l'aile est. Au droit de l'avant-corps central ni fronton ni ressaut de toiture, mettant en valeur la composition axiale, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une couverture 18e.

Réalisation N. Arbide à partir d'une réalisation photographique de B. Dubray

Les planchers sont soulignés par un bandeau mouluré qui court sur l'avant-corps central et les deux ailes, en faisant ressaut au droit de chaque pilastre. Sur les deux ailes, on peut néanmoins voir un traitement légèrement différent de celui de l'avant corps central. En effet, chaque bandeau est souligné de lits de pierre supplémentaires, prolongeant visuellement architraves et allèges.

Pour la travée du milieu de l'avant corps central, les baies sont mises en valeur par un même encadrement faisant ressaut. Les autres baies sont encadrées de chambranles qui affleurent l'enduit.

Réalisation photographique B. Dubray

À l'étage, nous pouvons voir 4 garde-corps en fer forgé. À l'avant-corps central, pour le garde-corps de la baie du milieu, on peut voir le monogramme JAG (Jean Antoine Guyard de Boismont) comme l'illustre la photographie ci-contre.

Réalisation photographique B. Dubray

Sur l'aile est, un châssis tabatière éclaire le palier du comble. L'absence de lucarne peut nous faire penser que l'aile est fut achevée dans un second temps, ce que laisse supposer le cadastre de 1819 puisque cette partie est laissée blanche. Le toit de cette aile couvre non seulement les escaliers de l'Hôtel, mais également le bâtiment voisin dont les ouvertures donnent sur la cour du 2 place Potiquet. L'unique toiture donne l'illusion d'une aile plus profonde qu'elle n'est en réalité.

Pour finir, la façade sur jardin, moins ornementée que celle sur cour, est tout de même encadrée par des pilastres en pierre de taille. On retrouve également le même soubassement ainsi que la corniche et les bandeaux en pierre de tailles que sur la façade sur cour.

L'avant-corp central est quant à lui encadré de chaînes d'angles avec un harpage irrégulier qui laisse penser qu'il était à l'origine recouvert d'un badigeon.

Réalisation N. Arbide à partir d'une réalisation photographique de B. Dubray

b. Intérieur de l'Hôtel de Brière

Comme on peut le voir sur le plan ci-contre, l'Hôtel de Brière possède un corps de logis simple en L. L'entrée principale donne accès à l'escalier et, par une porte, à une double pièce en partie cuisine, largement ouverte d'une double porte vitrée donnant sur le passage cochier. Depuis la cour une porte fenêtre donne accès à la salle 2 qui communique par une porte à la salle 3. On peut supposer que les salles 2 et 3 servaient de bureaux.

Plan du rez-de-chaussée issu de l'étude diagnostic d'Eric Barriol

Coupe de l'escalier issu de l'étude diagnostic d'Eric Barriol

L'escalier dans l'aile Est est classé. Il monte jusqu'au comble accessible, et est suspendu autour d'un noyau creux de plan elliptique. En bois massif, le limon est posé au départ sur un court mur d'échiffre en pierre. Chaque marche est revêtue de petites tomettes. La sous-face est enduite au plâtre sur bacula. La rampe, en fer forgé, est constituée de simples barreaux verticaux, fixés sur le dessus du limon et a pour seuls ornements la console de départ et un vase en laiton.

A l'étage, nous pouvons voir quatre pièces ouvertes sur l'ancien jardin.

La première pièce dite « chambre 1 » est équipée d'une cheminée tout comme la « chambre 3 ». Les troisième et quatrième pièces sont communicantes.

Plan de l'étage issu de l'étude diagnostic d'Eric Barriol

Le comble est composé d'un long couloir distribuant cinq pièces dépourvues de toute communication entre elles. Seule la première pièce (chambre 5) est équipée d'une cheminée et d'un placard.

Plan des combles issu de l'étude diagnostic d'Eric Barriol

2. Etat sanitaire

a. Etat sanitaire extérieur

Le bâtiment représente différentes pathologies à l'extérieur comme à l'intérieur, voici l'inventaire des pathologies relevées sur site :

Façade nord :

Cartographie des pathologies de la façade nord

Réalisation des photographies par Baptiste Dubray

Zones en bleu : Ces zones représentent des parties du bandeau et des linteaux des baies présentant un certain nombre de désordres : pierres fracturées, joints vidés entre claveaux, notamment sur le linteau de la baie axiale de l'avant corps central et puis on observe un affaissement du bandeau surtout au droit des lucarnes.

Zones en blanc : On observe un léger décollement de l'enduit sur la partie de la façade entre la corniche et le bandeau supérieur au droit de la lucarne droite, et puis un autre décollement de l'enduit au niveau de l'angle avec l'aile est, ce dernier décollement fait apparaître les moellons et donc il s'agit d'une lacune assez importante, on observe le même type de décollement d'enduit au niveau des panneaux du rez-de-chaussée.

Zones en rouge : Au rez-de-chaussée ainsi qu'au niveau du soubassement, un enduit en ciment a été appliqué, cette application de ciment est probablement due à un problème de remontée capillaire qui a endommagé les maçonneries, aujourd'hui cet enduit à base de ciment empêche l'eau contenue dans les pierres d'en sortir et favorise sa migration vers le haut du bâtiment.

Zones en jaune : Ces zones représentent les angles de pierres taillées présentant de nombreuses épaufrures³³, notamment une désquamation des pierres.

Zones en gris : Cette zone représente l'état défectueux de la charpente, en effet nombreuses tuiles sont manquantes ou fracturées, les ondulations entre brisis et terrasson révèlent l'affaissement des chevrons, cette dégradation de la charpente provoque l'inondation régulière des planchers de l'étage depuis plusieurs années. Les lucarnes ont perdu tout vitrage ce qui accentue l'inondation des sols intérieurs du bâtiment.

³³ Épaufrure : Éclat de pierre enlevé d'un bloc par accident.

Façade de l'aile est :

Cartographie des pathologies de la façade de l'aile est

Réalisation des photographies par Baptiste Dubray

Zones en jaune : Ces zones représentent des désordres au niveau du bandeau supérieur ainsi qu'aux linteaux au niveau des ouvertures, on observe des fractures entre pierres et des joints vidés entre les claveaux.

Zone en blanc : Entre la corniche et le bandeau supérieur, on observe un décollement assez important de l'enduit qui fait apparaître les moellons au droit du chassis tabatière.

Zones en gris : De nombreuses tuiles manquantes et d'autres défectueuses, une protection en grillage a été installée au pied du brisis³⁴ afin de retenir les tuiles en chute, de nombreuses tuiles sont suspendues sur cette protection. L'état de la charpente ainsi que du châssis tabatière pourvu de vitrage favorisent l'engorgement en eau de l'intérieur du bâtiment.

Façade du pignon ouest :

Cartographie des pathologies de la façade du pignon ouest

³⁴ Brisis : Partie inférieure d'un versant de toit brisé.

Zones en gris : Cette zone représente les vestiges de l'enduit en plâtre appliqué après démolition du bâtiment annexe, ce plâtre est peu protecteur du pignon exposé en permanence aux eaux de pluie. Ci-dessous une photographie du bâtiment annexe démoli et anciennement adossé au pignon ouest du bâtiment actuel.

Façade sur cour avec bâtiment annexe

Photographie datée de 1971, mai 1981 et 1988, par O. Herbet

Zones en vert : On observe dans ces zones d'anciens percements (passages ou niches) bouchés avec des moellons collés au ciment.

Zone en rouge : Au droit de la partie découverte du brisis corniche et moellons sont particulièrement endommagés. La corniche est déstabilisée, des pierres sont fracturées ou manquantes. Un grillage protège des chutes. Les joints sont vidés. Le brisis n'est plus couvert, un simple bardage bois en mauvais état est fixé à la charpente avec de grandes lacunes qui laisse le comble à ciel ouvert. Un arbre a pris racine en partie haute et atteint près de 2,50 m de hauteur. Sur la même croupe, le terrasson³⁵ est couvert en tuile mécanique.

³⁵ Terrasson : Partie supérieure, à pente faible, d'un versant de toit brisé.

Façade sud du corps central

Cartographie des pathologies de la façade sud

Réalisation des photographies par Baptiste Dubray

Zones en rouge : La corniche représente des fractures et des joints vidés entre les pierres. Les joints des claveaux du linteau de la fenêtre à droite de la façade sont vidés.

Zones en gris : En rez-de-chaussée un ciment de réparation recouvre indifféremment pierre taillée et moellons (soubassement, pilastres). Comme en façade sur cour, le ciment masque les dégradations dues aux remontées capillaires, sans les résoudre et en favorisant la migration de l'humidité jusqu'à l'étage (salissures en entablements).

Zones en jaune : On observe au droit de la lucarne centrale, entre le bandeau supérieur et la corniche, ainsi que sur le trumeau une zone très humide, cela est sûrement due à l'étanchéité inexistante de la toiture.

Zone en orange : La poutre apparente a perdu toute mouluration en plâtre simulant le bandeau interrompu.

Zones en vert : A l'avant-corps central les bandeaux supérieur et inférieur présentent un fléchissement entre passage cocher et travée axiale, faisant supposer un tassement de structure dû au percement du passage au XIXe.

Zones en rose : Les parements de pierre présentent épaufrures, desquamations³⁶, salissures.

Zone en blanc : La descente d'eau pluviale reverse directement sur la pillastre, les pierres sont particulièrement dégradées et les joints vidés.

Zone en marron : La charpente est tassée à ce niveau, cela est sûrement dû à un fluage des chevrons.

Zone en bleu : De nombreuses tuiles sont manquantes ou dégradées.

³⁶ Desquamation : Détachement conduisant à la dissociation d'une ou de quelques écailles indépendamment de l'orientation préexistante de la pierre.

b. Etat sanitaire intérieur

Cet inventaire de l'état sanitaire intérieur a été repris de l'étude Barriol de l'état sanitaire du bâtiment réalisé en 2009, car aujourd'hui l'accès à l'intérieur du bâtiment n'est plus possible pour des raisons de sécurité, cependant toutes les altérations relevées en 2009 devront être plus accentuées aujourd'hui.

Rez-de-chaussée

Cartographie des pathologies du rez-de-chaussée

Plan du rez-de-chaussée

Etude Barriol

Zone en rouge : Le plancher est effondré au-dessus de l'entrée du porche.

Zone en bleu : Les fenêtres du rez-de-chaussée sont murées de parpaing, de même le passage cocher en façade sud.

➤ Le sol du rez-de-chaussée est en tomettes et paraît en mauvais état. Des fenêtres à grands carreaux, subsistent quatre fenêtres en rez-de-chaussée et une au palier de l'étage de l'escalier. Elles sont pour la plupart dépourvues de vitrages, peu fonctionnent correctement. Malgré leur état, une restauration pourrait être envisageable.

L'étage

Cartographie des pathologies de l'étage

Etude Barriol

Zone en bleu : Ce plancher est effondré au même endroit que le plancher inférieur.

Zones en rouge : En plafond des chambres 2 et 3, on note la fissuration des plâtres recouvrant les deux poutres porteuses du plancher supérieur. L'état des poutres reste à vérifier. On ne note pas en façades de fissures au droit des encastresments des poutres (fers d'ancrage visibles en façade sud).

Zones en jaune : Des fissurations au niveau du plafond du couloir ainsi que dans le linteau de la fenêtre du côté de l'escalier.

Zone en vert : Le plafond du palier est décollé à cause de la forte humidité.

➤ A l'étage de la façade sud, les fenêtres sont fermées par des volets en bois. A l'étage des façades sur cour, les fenêtres sont occultées de panneaux de contreplaqué. La chambre 1 est la seule pièce à avoir conservé ses lambris en bois, qui mériteraient d'être conservés.

Les combles

Cartographie des pathologies dans les combles

Etude Barriol

Zones en rouge : Chambre 9 le plâtre du plafond s'est entièrement effondré, reste le baculas³⁷. Dans les chambres 5 et 7 le plafond en plâtre est fissuré, maculé de taches d'humidité ou lacunaires. Le solivage apparent dans la chambre 6 est en bon état.

Zones en bleu : On note des fissures de décollement du plancher au droit des murs de façades. Au droit de toutes les lucarnes et du châssis tabatière, les sols sont inondés régulièrement, les joints entre tommettes sont vidés, les tommettes sont recouvertes de mousses et lichens, ce qui fait présumer un très mauvais état des solives au droit des lucarnes (infestation fongique) et craindre de futurs effondrements.

³⁷ Bacula : un lattis de plafond destiné à être enduit de plâtre.

La charpente

Relevé des pathologies de la charpente

Etude Barriol

- D'après ce que l'on en voit de la chambre 8, la charpente serait globalement en bon état. Néanmoins reste à vérifier notamment les points suivants :
- les pannes sablières, très endommagées au droit des lucarnes,
 - les encadrements de lucarnes sud - les abouts de fermes, à l'égout,
 - la panne faîtière,
 - l'infestation d'insectes xylophages et de champignons, notamment la mэрule, au droit des infiltrations d'eau.

L'escalier

Cartographie des pathologies de l'escalier

Etude Barriol

- La structure de l'escalier ne montre pas de défaut de stabilité.
- Les tomettes carrées en revêtement des marches sont instables, fracturées ou manquantes.
- Au droit du châssis tabatière (ouvert à tout vent) le sol du palier du comble est régulièrement inondé (tomettes recouvertes de mousses, salissures du mur intérieur, affaissement du sol à proximité du limon (ce qui met en péril la stabilité même de l'escalier).
- Les enduits des murs et le plafond de la cage d'escalier sont à reprendre.

- A l'étage, un wc occupe la moitié du palier et défigure l'ensemble de l'escalier. La volée montante est réduite à 50 cm de passage, les quatre premières marches sont englobées dans un emmarchement en ciment, sous lequel elles subsistent probablement.

- La rampe en fer forgé est en bon état. A noter que l'espacement entre barreaux est supérieur aux 11 cm en vigueur aujourd'hui.

- La rampe en fer forgé est en bon état

IV. Restauration et Valorisation

L'Hôtel de Brière est aujourd'hui un bâtiment inaccessible et inutilisé. Cependant, son attrait historique de part ces divers éléments inscrits ainsi que son emplacement au sein de la ville de Magny-en-Vexin, peuvent en faire un atout. Il est donc nécessaire et urgent d'intervenir sur ce bâtiment, afin de le conserver.

De nombreux projets de réhabilitation ont été proposés, cependant aucun n'a abouti, mais les différents diagnostics réalisés nous ont permis d'obtenir de nombreuses informations sur l'hôtel et étayer notre proposition de restauration et de valorisation.

Le bâtiment appartient à la ville nous avons donc décidé de proposer des projets à fond d'investissement public et utile soit à la vie de la commune ou permettant de développer son activité culturelle.

Au vu de l'état plus que vétuste du bâtiment, nous avons fait le choix de nous axer sur des projets à moindre coût ne conservant que les éléments essentiels et inscrits du bâtiment tels que les façades, les menuiseries, la charpente ainsi que l'escalier intérieur.

1. Restauration de l'hôtel de Brière

a. Installation du chantier

Pour tout projet de réhabilitation ou de restauration des installations de chantier devront être mises en place, afin de protéger le public circulant autour du chantier. Ainsi offrir un confort de travail le plus optimal possible aux ouvriers qui interviendront sur le chantier.

Pour cela nous prévoyons donc l'installation d'une base vie ainsi que des sanitaires.

La base vie devra être composée d'une salle de réunion, pour procéder aux réunions de chantiers, d'un vestiaire homme et d'un vestiaire femme, ainsi que d'un sanitaire homme et un sanitaire femme.

La difficulté quant à la sécurisation du chantier est le manque d'espace et l'obligation de laisser un accès au public afin de pouvoir accéder au cabinet médical ainsi qu'à l'espace diamant.

La cour de l'Hôtel de Brière devra être réservée au chantier et pourra être utilisée comme lieu de stockage des matériaux. Un accès piéton devra être aménagé et matérialisé par des barrières métalliques pour garder un accès à l'espace diamant.

En ce qui concerne le parking, il devra accueillir la base vie ainsi que les véhicules de chantier nécessaires à l'exécution des travaux.

Un accès piéton devra être matérialisé par des barrières métalliques afin de permettre l'accès au cabinet médical, il faudra aussi penser à garder quelques places de parking libre d'accès notamment pour les personnes en situation de handicap.

Cependant, au vu de la proximité du parking de la salle des fêtes, il n'est pas nécessaire de laisser de nombreuses places de stationnement.

La totalité des coûts d'installation du chantier s'élève aux environs de 55 000 euros. (voir annexe 15 tableau de chiffrage des travaux)

Ci-dessous voici un schéma pouvant représenter les diverses installations de chantier.

b. Mise en sécurité du bâtiment

Tout d'abord, peu importe le projet qui sera mis en place, il faudra procéder à la mise en sécurité du bâtiment. Aujourd'hui l'Hôtel de Brière menace de s'effondrer, notamment dû à une prolifération végétale, comme on peut le voir sur les photos, un arbre pousse au sein de la toiture. Le manque d'entretien de l'hôtel notamment au niveau de sa toiture a permis l'entrée d'humidité ce qui a créé de nombreux défauts structurels, comme la chute de planchers.

Pour mettre en sécurité le bâtiment nous avons choisi dans un premier temps, d'opter pour la solution de l'étalement. Nous pensons que la mise en place d'étalement en bois afin de tenir les murs qui menacent de s'effondrer serait la meilleure solution puisque nous ne pouvons pas nous appuyer en hauteur au vu de l'état de dégradation avancé des planchers ainsi que de la charpente.

Afin de réaliser l'étalement des murs et donc de stabiliser le bâtiment, il faudra tout d'abord faire une note de calcul qui sera réalisée par un bureau d'études. Une fois ces calculs réalisés, nous préconisons l'intervention d'une entreprise de charpente spécialisée Monuments Historiques, habituée à réaliser ce type d'intervention, les entreprises n'auront donc aucun problème quant à la réalisation de ces travaux.

Plusieurs types d'étaisements existent, nous prévoyons un étalement de l'extérieur, par contre fiche, ceci permettra d'éviter aux murs de tomber sur les parties publiques, côté parking ou côté cour du Carré Brière qui sont des lieux accueillant du public.

Les fenêtres seront étrésoillonnées, afin d'éviter l'affaissement de ces ouvertures.

Nous estimons les coûts de sécurisation du bâtiment entre 75 000 et 105 000 euros. (voir annexe 15).

Schéma d'un étrésillonnement de fenêtre

Schéma d'étalement par contre fiche

Technique d'étalement par F. Leblanc

Etalement par contre fiche réalisé par l'entreprise Paris Charpente

Paris Charpente

c. Travaux de charpente de couverture et démolition planchers

Au vu de l'état de la charpente et des planchers, nous prévoyons une dépose complète de ces éléments.

La charpente étant inscrite, nous prévoyons donc une réfection de 70% à neuf et de 30% en restauration des éléments de charpente. Ne pouvant y avoir accès nous ne pouvons définir précisément l'état des structures de la charpente, si l'on se base sur les études de 2009 nous pourrions réduire le pourcentage d'éléments changés à neuf.

Cependant en 10 ans aucun entretien n'a été effectué donc l'état s'est forcément dégradé, et cela se voit de l'extérieur, on peut notamment remarquer la prolifération de l'arbre qui a créé un grande ouverture au sein de la charpente.

N'ayant pas les capacités techniques nous n'avons pu chiffrer l'enlèvement de l'arbre, ce coût sera donc à ajouter au montant total des travaux.

Les travaux de couverture et de charpente se dérouleront de la manière suivante:

- Installation d'un échafaudage complémentaire
- Dépose de la couverture
- Dépose de la charpente
- Dépose des planchers
- Réalisation des travaux de maçonneries
- Reprise de la charpente
- Reprise de la couverture

Les planchers n'étant pas classés nous n'avons en aucun cas prévu de les conserver ni de les remplacer, seuls les éléments scellés dans la maçonnerie et étant nécessaires à la structure du bâtiment seront conservés ou remplacés.

Les éléments conservés laisseront donc quelques poutres de bois brut apparentes.

Cela permet de réduire considérablement les coûts de restauration, mais aussi de garder le charme de poutres en bois brut, et de créer de grands espaces avec une hauteur sous plafond impressionnante.

De plus, si dans un projet futur la volonté est de recréer un plancher, les poutres de soutènement seront encore présentes, et facilitera la repose de ceux-ci.

Les travaux de charpente et de couverture occupent une place importante de notre budget total de restauration puisqu'ils s'élèvent à hauteur de 274 300 euros. (voir annexe)
Ces travaux nous semblent essentiels à la survie du bâtiment et non négligeable.

La démolition des cloisons intérieures et des planchers s'élèvent quant à elle aux environs de 14 000 euros. (voir annexe 15)

Photographie B.Dubray

d. Travaux de maçonnerie

Au vu de l'état structurel du bâtiment, de nombreux travaux de maçonnerie sont à prévoir.

Nous pouvons observer de nombreuses fissures, ainsi que de nombreux affaissements au niveau de la corniche. Les lucarnes sont dans un état déplorable tout comme le pignon ouest, qui comporte de très fortes dégradations.

Les travaux de maçonnerie seront exécutés après la dépose des éléments de charpente et des planchers.

Nous avons donc prévu un assèchement des murs, puis un drainage périphérique de certaines zones endommagées, la réfection des soubassements, ainsi que la restauration d'ouvrages en pierre tels que les pilastres ou encore les linteaux.

Nous prévoyons de réaliser la réfection des enduits, ainsi qu'un ravalement des façades conservées en parement, et pour finir des injections de chaux devront être effectuées aux endroits manquants.

En nous inspirant de l'étude Barriol, nous estimons les travaux de maçonneries à hauteur de 243 000 euros environ. (voir annexe 15)

Ci-dessous quelques exemples photographiques d'interventions importantes à réaliser:

Photographie B.Dubray

e. Travaux de menuiserie

Les façades inscrites de l'Hôtel de Brière nécessitent donc la réfection de ses menuiseries.

Au vu de l'état des menuiseries visibles depuis l'extérieur et ne pouvant accéder à l'intérieur, nous avons prévu la réfection à neuf de toutes les menuiseries. Cela inclut donc les fenêtres, ainsi que deux portes fenêtres permettant l'accès au bâtiment.

Les travaux de menuiserie se feront en fin de chantier une fois les travaux de charpente et de maçonneries terminés.

Dans notre chiffrage nous avons prévu la création de menuiseries identiques à celles existantes, fabriquées en France, en chêne massif et à assemblages traditionnels.

Voici ci-dessous un exemple photographique d'une fenêtre traditionnelle installée par l'entreprise MDB au 17 rue Mont Thabor à Paris.

Photographie B.Dubray

Les travaux de menuiserie se dérouleront de la manière suivante :

- Réalisation d'un bilan sanitaire soumis pour validation à la MOE³⁸ et MOA³⁹
- Réalisation de plans soumis pour validation à la MOE et MOA
- Dépose des menuiseries existantes en démolition ou conservation
- Débitage des bois
- Corroyage des bois
- Assemblage
- Mise en peinture
- Pose des vitrages
- Pose des quincailleries
- Repose sur site

En ce qui concerne l'escalier, nous avons prévu une simple restauration. L'escalier sera entièrement déposé pour l'exécution des travaux, une restauration de ces éléments sera effectuée en atelier.

Une fois les éléments restaurés, ne prévoyant pas la restitution des planchers dans nos projets, il sera obligatoire cependant de garder des poutres de planchers qui seront sûrement réalisées à neuf afin de venir y refixer l'escalier en fin de chantier.

Cet élément inscrit sera donc restitué à son emplacement d'origine dans le bâtiment mais ne sera pas fonctionnel. Afin d'éviter tout risque d'accident il sera donc condamné par une vitre transparente.

Nous avons estimé le montant total des travaux de menuiserie à hauteur de 171 300 euros.
(voir annexe 15)

³⁸ Maîtrise d'Oeuvre

³⁹ Maîtrise d'Ouvrage

2. Projets de valorisation

a. Valorisation du Carré Brière

. Valorisation intérieure

Dans notre premier projet nous ne prévoyons pas de réhabilitation intérieure, afin que cela revienne à moindre coût. Nous avons pensé qu'il était d'abord prioritaire de renforcer la bâtiment au niveau structurel, et faire en sorte qu'il ne s'écroule pas afin de le garder comme témoin du passé. Nous avons donc prioriser la réalisation de travaux de façade afin qu'il ait un aspect esthétique extérieur satisfaisant.

. Valorisation extérieure

La réhabilitation des parties extérieures concerne une part importante de notre projet. Pour effectuer la valorisation du bâtiment il faut aussi valoriser son environnement. L'Hôtel de Brière est enclavé dans l'espace urbain, il ne se situe pas en bordure de route et n'est donc pas visible de la place de la halle. Au niveau de la façade sud, nous pensons qu'il serait bénéfique de rendre le parking prioritaire aux piétons, en laissant tout de même un accès de circulation aux habitants de l'impasse ainsi que quelques places réservées aux personnes handicapés pour accéder au cabinet médical.

Cependant nous nous sommes concentrés sur la valorisation du Carré Brière actuel. La cour de l'Hôtel de Brière est encore parfois utilisée comme un espace de stationnement, il sera dans un premier temps nécessaire d'interdire cet accès à tous véhicules. Une fois cela réalisé, le pavage de la cour devra être restauré.

Le Carré Brière doit devenir un espace de rencontre agréable pour les habitants de Magny-en-Vexin. Nous pensons qu'il est donc nécessaire d'y intégrer des bancs⁴⁰ ainsi que de valoriser le lieu en y intégrant plus de végétalisation par l'intermédiaire d'arbres ou encore de jardinières⁴¹.

⁴⁰ Annexe 16 Fiche technique banc en pierre

⁴¹ Annexe 17 Fiche technique vases en pierre et pots à feu en pierre

Afin de rester dans l'esprit du bâtiment nous avons fait le choix de choisir des éléments en pierre de taille.

Mettre en valeur un bâtiment c'est aussi améliorer son environnement. Faire du Carré Brière un espace piéton agréable, plein de verdure, changera la perception de l'hôtel en lui-même, il ne sera plus seulement un bâtiment parmi tant d'autres devant lequel on passe, l'objectif étant de faire du Carré Brière un lieu où l'on reste.

. Projet culturel

Afin de mettre en valeur le bâtiment et son histoire, il serait important de mettre un signalage public plus précis en place, le bâtiment étant caché des voies publiques il serait donc nécessaire qu'il soit visible par d'autres moyens. Nous avons notamment pensé à mettre sur le porche une enseigne en fer forgé, en y inscrivant "Carré Brière", le fer forgé permettant un style ancien, et de rester dans le jus du bâtiment.

Il serait donc également nécessaire de restaurer et mettre en valeur le porche d'entrée par le biais de végétalisation afin que le Carré Brière soit visible et accueillant.

Nous pensons qu'afin de réintégrer le bâtiment dans le contexte historique de la ville il serait important d'installer autour de celui-ci des plaques informatives concernant son histoire et son évolution.

Nous préconisons l'installation de bornes numériques et tactiles, apportant à la fois des informations historiques et techniques sur le bâtiment, mais qui montreraient également l'évolution du bâtiment qui a subi plusieurs mutations, par le biais de plans 3D ou encore de photographies, cartes postales ou encore plans anciens.

De plus, nous pensons l'intégrer dans un projet de promotion de l'art contemporain ou même urbain.

Ceci serait réalisé par le biais d'expositions temporaires sur la façade nord de l'Hôtel de Brière.

L'espace Diamant se situant au sein du Carré Brière, pourrait permettre d'effectuer une collaboration afin de mettre en avant des artistes locaux, et de faire de ce lieu une vitrine de l'art du Vexin.

Nous pensons aussi utiliser la façade sud, dans l'optique d'y réaliser des projections lumineuses mettant en valeur l'architecture du bâtiment.

Des éléments de décorations pourraient être également installés sur le bâtiment à l'occasion d'événement spéciaux tels que les fêtes de fin d'année ou encore lors de la Fête Nationale.

De plus, au vue de l'espace conséquent que représente le parking, nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant qu'à l'occasion d'événements tels que la fête de la musique d'y intégrer une scène. L'Hôtel de Brière en arrière plan de cette scène serait donc une nouvelle fois mis en valeur et permettrait un cadre agréable pour ce type de spectacle.

L'idée est donc de faire du Carré Brière un lieu de détente, et un point central de la culture de Magny-en-Vexin, avec comme emblème l'Hôtel de Brière. Le carré Brière ne doit plus être un lieu de passage mais un lieu où l'on reste.

b. Valorisation de l'Hôtel de Brière

. Valorisation intérieure

Pour ce projet nous avons pensé à une réhabilitation intérieure en plus des travaux de structure et de façade pour le bâtiment.

Nous avons pensé dans un premier temps à supprimer la façade en pierre du pignon ouest, qui est dans un état déplorable et n'étant pas existant à l'origine du bâtiment. Cette façade serait donc remplacée par une façade en verre, comportant des ouvertures adéquates pour l'accession à tout type de public.

Façade en verre installer au sein d'un mur en pierre par l'entreprise Miroiterie d'Aunis

Au niveau intérieur, un revêtement de sol type parquet devra être installé au rez-de-chaussée mais nous ne prévoyons pas la réfection des planchers des niveaux supérieurs.

Le bâtiment sera donc de plain pied ce qui permettra un accès à tout type de public sans que cela ne nécessite des aménagements coûteux.

Des installations lumineuses devront être mises en place, il faudra donc ajouter un coût de travaux d'électricité.

. Valorisation extérieure

Pour la valorisation extérieure nous avons prévu la même chose que pour le premier projet, installation de bancs en pierre, réfection du porche et installation de jardinières, afin de valoriser le Carré Brière.

. Projet culturel

Nous prévoyons donc dans l'esprit de notre premier projet, l'installation d'une galerie d'art en partenariat avec l'espace Diamant, mettant en valeur les artistes locaux du Vexin regroupés sous le nom de l'association A15.

La hauteur sous plafond impressionnante ainsi que les grands volumes de l'Hôtel de Brière, pourront laisser place à de nombreuses expositions dans un lieu atypique à valeur historique. De plus, une place particulière sera laissée à la charpente et à l'escalier qui seront apparents.

Ce lieu pourrait à la fois attirer le public par son attrait historique, mais aussi grâce à son attrait artistique.

L'aménagement intérieur particulier de l'Hôtel de Brière avec sa charpente et ses poutres apparentes, ainsi que l'escalier, pourront aussi permettre aux différents artistes de s'approprier le lieu, et de faire appel à leur inspiration pour accorder aux mieux le lieu et leurs œuvres.

3. Aménagement urbain

Le centre ancien de Magny-en-Vexin est urbanisé et animé par la présence de nombreux commerces et habitants qui s'y rendent quotidiennement. Cependant, la circulation de voitures et le stationnement en double-file permanent est peu propice à la fluidité et à la sécurité des personnes. En effet, améliorer la circulation et garantir la sécurité de tous doit être une priorité pour la ville. Il est alors question de développer les chemins piétons/vélos en les reliant aux commerces de proximité. Ces derniers étant regroupés dans une même zone, il faut conserver la facilité d'accès aux commerces et autres services à la population.

a. Zone de rencontre

L'utilisation de la voiture est indispensable pour la population de Magny-en-Vexin, de plus le centre-ville est occupé par un nombre important de logements. Pour cette population, traverser le centre-ville en voiture est une nécessité. Une mesure peut être appliquée pour la cohabitation de ces modes de circulation, elle se caractérise par la zone de rencontre.

Une zone de rencontre est selon le Code de la route, "un ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable⁴²."

Cet aménagement est adapté à la vie du centre historique de Magny-en-Vexin. De plus, le Grenelle de l'Environnement de 2007 a recommandé une diminution de l'usage de la voiture et un renforcement de la sécurité des piétons et cyclistes. Ainsi des panneaux de signalisation d'entrée et de sortie de zone peuvent être installés aux endroits stratégiques de la ville.

⁴² Code de la route Article R110-2

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023095873/2015-08-17/

Zone de rencontre

Fédération française des usagers de la bicyclette-Le vélo au quotidien

Panneaux d'entrée B52 et de sortie B53

Fédération française des usagers de la bicyclette-Le vélo au quotidien

Zone de rencontre à Metz

Brochure Ville de Metz

Pour faire évoluer les comportements de la population, il est important de mener une campagne de sensibilisation et de communication. Une concertation avec les riverains est préconisée en amont, afin de démontrer également les avantages économiques, environnementaux, et les bienfaits sur la santé que représentent les circulations douces.

Dans un second temps, ces nouveaux modes de circulation permettent aux habitants de redécouvrir leur ville et sa richesse architecturale. Au quotidien, chacun circule et ne porte plus attention à son environnement. Mais la qualité et la valeur architecturale de notre milieu direct doivent être mises en valeur et susciter la curiosité de tous. Cette politique de réappropriation du territoire et de son identité permet de transmettre ces valeurs culturelles et patrimoniales.

b. Mise en situation

La situation de la place de la halle illustre bien notre propos. La place est un passage pavé très fréquenté, la présence d'une pharmacie, d'une banque et d'autres commerces est propice au stationnement en double-file, et à la mise en danger des piétons. Il est important de repenser cette zone. La zone de rencontre comprenant un "stationnement minute" serait un moyen de limiter le stationnement en double-file, afin de garantir la sécurité des automobilistes et passagers, et la circulation des piétons et cyclistes. La place est également le premier accès à l'Hôtel de Brière, il faut éveiller la curiosité de la population et l'amener vers ce nouvel espace de culture avec une signalétique visible et une cour soigneusement aménagée.

Porche de l'Hôtel de Brière sur la Place de la halle

Delcampe et Réalisation S. Balard à partir de Google Street

Entrée du Carré Brière sur la Place de la halle

Réalisation S. Balard à partir de Google Street

Outre la réflexion sur l'amélioration de la circulation, il faut également s'appuyer sur les forces existantes. C'est le cas de la présence d'un sentier du patrimoine⁴³ à Magny-en-Vexin mis en place avec le P.N.R du Vexin français . Elle ponctue la randonnée par des plaques explicatives des points remarquables de la ville. Nous pouvons alors admirer l'architecture, le paysage et découvrir les savoirs-faire d'autrefois, comme la présentation de l'église de la Nativité-de-Notre-Dame, classée au titre des Monuments Historiques, elle fait aussi l'objet d'une étude de valorisation. La brochure présente un plan ponctué d'éléments remarquables. Le sentier passe alors par la place de la halle mais ne mentionne pas l'Hôtel de Brière. L'insertion du bâtiment sur le sentier du patrimoine est à proposer ainsi que l'attribution d'une plaque explicative. Une mise à jour du sentier peut être marquée lors des Journées européennes du patrimoine des 18 et 19 septembre 2021 dont le thème est : Patrimoine pour tous.

Plan du sentier du patrimoine

Brochure Parc Naturel Régional du Vexin français

⁴³ Annexe 18 sentier du patrimoine

Enfin, le côté jardin de l'Hôtel de Brière est aménagé en parking public depuis les années 1980. Elle répond à un besoin de stationnement pour accéder au centre-ville et au cabinet médical, voisin de l'hôtel. Il serait possible de redessiner le parking en deux parties: une zone piéton et un parc de stationnement ciblé et adapté à la population à mobilité réduite.

En effet, l'accès aux soins est indispensable, et face à une population âgée et/ou en situation de handicap, il est important de proposer des places de stationnements adaptées. Ainsi, faire évoluer certaines places de stationnement en dépose minute et proposer davantage de places prioritaires. L'objectif principal est de sécuriser l'entrée de la patientèle du cabinet, puis de valoriser le bâtiment avec un jardin soigneusement aménagé en espace vert dont l'hôtel particulier tient sa spécificité. Il est à noter, que l'accès au domicile des propriétaires voisins doit être assuré et sécurisé par le parking et la zone piéton.

Cette réflexion autour de l'aménagement urbain est proposée dans le cadre d'une vision globale du projet de valorisation.

Plan d'aménagement urbain

Réalisation S. Balard à partir de Google Maps

V. Aides financières

1. Aides européennes

a. Le programme LEADER

Le programme Leader « Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale » est un axe du FEADER, le Fonds Européen Agricole et de Développement de l'Espace Rural. Son objectif est de favoriser un développement local équilibré qui « réponde aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux ».

Le financement de projet par le Leader prend la forme d'une subvention. Les montants de la subvention vont de 5 000 à 100 000 € suivant les besoins des porteurs de projet.

Les Groupes d'Actions Locales (GAL) sont à la base de l'accompagnement des porteurs de projet pour leur demande de financement et décident de l'attribution ou non d'une subvention. Ils ont été sélectionnés pour six ans par la région à la suite d'un appel à projet .

En France, il existe 340 GAL. Ils ont un budget de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros. Pour notre projet, il s'agit du GAL Cdc du Vexin Normand. Il s'organise en 3 axes :

- Travailler sur l'image du territoire en valorisant son identité et ses spécificités ainsi que ses liens avec les territoires voisins,
- Développer l'art de vivre rural du Vexin Normand par l'accueil et le bien-être des populations,
- Développer de nouvelles filières en s'appuyant sur l'innovation et la coopération des acteurs économiques.

Les conditions d'admissibilité principales sont les suivantes :

– Le patrimoine doit être implanté dans une zone rurale concernée par un GAL et les porteurs de projet doivent nécessairement être en relation avec celui-ci

- Le projet doit mobiliser la population locale.
- Il faut au préalable bénéficier de financements publics, d'État ou de collectivités territoriales. Le budget prévisionnel du projet doit être constitué d'au minimum 20 % de financements publics.

Le programme Leader est fait pour tout type de porteur de projet à la recherche de financements, en premier lieu, d'un appui et d'un développement technique complet et des partenaires locaux à moyen ou court terme. Il s'agit de développer son projet en constante collaboration avec des référents du GAL : de l'orientation du projet au suivi après la réalisation du projet. Le programme Leader ambitionne de faire coopérer les acteurs locaux. Les équipes des GAL sont des atouts premiers pour développer son projet car ils ont une connaissance précise des enjeux et problématiques du territoire.

Le Prix Leader est attribué chaque année par le programme Leader parmi une sélection de projets réalisés. Il peut constituer un levier supplémentaire de valorisation de son site d'exception et du projet développé.

b. Le Programme FEDER

Le fond européen de développement régional est un instrument financier de l'Union Européenne créé en 1975. Le FEDER est un cofinancement, c'est-à-dire que pour en bénéficier, il est nécessaire d'obtenir des financements publics. Il peut aussi intervenir en complément d'autres fonds européens.

Le budget alloué par le FEDER à la France est de 9.5 milliards d'euros, dont :

- 8,4 milliards d'euros dédiés à l'investissement pour la croissance et l'emploi afin de consolider le marché du travail et les économies régionales ;
- 1,1 milliard d'euros consacrés à la cohésion au sein de l'Union européenne, grâce à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

De nombreux acteurs peuvent bénéficier des aides européennes. Le fond FEDER s'adresse en particulier :

- Aux universités et centres de recherches ;
- Aux entreprises ;
- Aux collectivités territoriales ;
- Aux associations et organisations ... (ONG).

Pour savoir le projet est éligible au FEDER, il faut contacter directement le conseil régional de son territoire, son référent régional “financements”, ou passer par le site Europe en France pour trouver les programmes concernant son territoire.

Avant tout dépôt de candidature, il est préconisé d’entrer en contact avec un animateur du programme. Pour se faire, il suffit de se rendre sur internet et de déposer une manifestation d’intérêt en ligne. Chaque région dispose de son propre site.

Le projet doit être clairement défini, présenté dans le détail et dans un ordre logique. Le porteur de projet doit pouvoir expliquer la nature, la portée et les enjeux de son projet, les actions mises en œuvre et les moyens qu’il compte utiliser.

Les dépenses liées au projet doivent répondre à des critères d’éligibilités précis :

- Respecter le cadre réglementaire des règlements européens
- Être conforme au décret national d’éligibilité des dépenses cofinancées par les fonds européens ;
- Correspondre aux critères d’éligibilité géographique et temporelle, c’est-à-dire s’adapter au programme opérationnel pour lequel le porteur de projet candidate.

c. Le fonds de développement touristique régional – Île-de-France

Le fonds de développement touristique régional (FTDR) a pour objectif de financer des projets d'investissements touristiques prioritairement tournés vers le développement économique de la région Île-de-France et la conversion écologique et sociale du tourisme. L'aide est plafonnée à 200 000€ sur une période de trois ans. Le financement doit venir en complément d'un autre financement et doit être sollicité au lancement du projet, une fois les devis établis, pendant la réalisation ou à la fin du projet.

Pour être éligible, les projets doivent s'inscrire dans une démarche de développement économique social et écologique. Ils doivent également proposer un positionnement et un marketing global et contribuer à renforcer la qualité globale de la destination Paris-Île-de-France.

2. Aides Régionales

Il existe différentes aides aux patrimoines dans la région Île-de-France. Celles qui correspondent le plus à notre projet sont :

- Soutien aux Maisons d'artistes - Aide aux opérations d'investissement et aux projets de valorisation
- Soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du patrimoine – aide aux projets de valorisation

a. Soutien aux Maisons d'artistes

La subvention est calculée par application d'un taux d'intervention de 40 % maximum des dépenses éligibles liées au projet. L'aide régionale est plafonnée à 30 000 €. Sont éligibles les propriétaires publics et privés de maisons ou d'ateliers d'artistes. Les établissements bénéficiant du label délivré par la DRAC « Maisons des illustres » sont également concernés par le dispositif.

Cette aide s'applique aux :

- Actions de valorisation (expos physiques ou virtuelles, journées d'étude, site Internet, publications, films documentaires...),

- Outils de médiation (cartes et itinéraires papier ou numériques, livrets de visite, outils numériques, multimédia, parcours d'interprétation...),
- Dispositifs pédagogiques (mallettes pédagogiques, Moocs, supports de visite à destination des jeunes...),
- Événements à forte dimension patrimoniale à l'échelle de l'Île-de-France.

b. Soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du patrimoine

Comme pour l'aide précédente, la subvention est calculée par application d'un taux d'intervention de 40% maximum des dépenses éligibles liées au projet. L'aide régionale est plafonnée à 30.000€. Le dispositif est ouvert aux réseaux structurants qui fédèrent des professionnels et des acteurs du secteur du patrimoine : associations et fondations.

Les effectifs d'adhérents doivent être représentatifs à l'échelle du territoire francilien soit sur le plan géographique avec une présence significative (de départements franciliens, de nombre d'adhérents).

Cette aide s'applique aux :

- Actions de valorisation du patrimoine (expos physiques ou virtuelles, journées d'étude, site Internet, publications, documentaires...),
- Outils de médiation (cartes et itinéraires papier ou numériques, livrets de visite, multimédia, parcours d'interprétation...),
- Dispositifs pédagogiques (mallettes pédagogiques, Moocs, supports de visite pour les jeunes...),
- Événements avec forte dimension patrimoniale, rayonnants à l'échelle de l'Île-de-France.

➤ DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux)

La dotation d'équipement des territoires ruraux est une dotation financière d'État, que le Préfet accorde, et qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de bénéficier de subventions afin de financer leurs

projets d'investissement. Elle vise à soutenir les projets d'investissement des collectivités. L'attribution de cette dotation s'effectue sous la forme d'une subvention dont le taux d'intervention varie selon le nombre d'habitants et/ou la catégorie du projet. Elle peut s'élever jusqu'à 80% du montant global des travaux.

Catégories d'opérations éligibles :

- Bâtiments communaux et intercommunaux.
- Bâtiments scolaires et périscolaires
- Espaces mutualisés (service public, télétravail, solidarité, tiers-lieu).
- Bâtiments communaux destinés aux logements collectifs.
- Cimetières.
- Accessibilité des ERP.
- Cadre de vie.
- Dispositif de sécurité.
- Etude de faisabilité.
- Communes nouvelles.
- Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
- Travaux de voirie ayant une finalité ciblée sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux équipements publics.

L'Hôtel de Brière est un bâtiment communal donc éligible à l'obtention d'une subvention au titre de la DETR . Le montant de la subvention varie entre 3000 euros hors taxe et 350 000 euros hors taxe pour notre projet.

Les délais d'exécution des projets :

En cas d'attribution de la subvention au titre de la DETR, L'opération doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté attributif de subvention, ce délai pouvant être prolongé d'un an, une seule fois, sur demande expresse formulée avant le terme des deux années.

Il est impératif d'informer les services de la préfecture, ou des sous-préfectures, du commencement d'exécution du projet.

Enfin, l'opération doit être achevée dans un délai de quatre ans à partir de la date de déclaration de commencement des travaux, ce délai pouvant être exceptionnellement prolongé de deux ans sur demande expresse formulée avant le terme des quatre années.

Les pièces constitutives du dossier de demande de la subvention sont listées sur le document de l'appel à projet pour l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) au titre de l'année en 2021 joint en annexe.

➤ **Les aides du Parc Naturel Régional du Vexin français :**

Les ressources minérales présentes dans le Vexin français confèrent une qualité exceptionnelle à son habitat et ses monuments. L'excellente tenue au temps des matériaux a permis à de nombreux ouvrages d'être encore en place, véritables témoins de la vie sociale et culturelle du Vexin français. Aujourd'hui sans véritable usage, ces édifices publics sont fortement menacés et, avec eux, la mémoire de la société rurale qui les a créés. Le Parc participe à des actions de restauration et de réhabilitation exemplaires, préservant la qualité et l'authenticité de cette architecture.

Les conditions d'éligibilité pour la restauration des :

- **Les murs :** les travaux de réhabilitation ou de restitution de murs de clôture construits en moellons traités à pierre vue, en pierre de taille, ou en moellons enduits sur crêtes, y compris les ouvrages de couronnement, grilles en fers forgés et portail en bois, à l'exclusion de murs de clôture totalement enduits ; la création de murs en moellons appareillés et/ou jointoyés à l'identique des ouvrages limitrophes dans le cas de travaux de construction d'un mur de clôture neuf, justifiés par une continuité de traitement avec des murs existants en moellons traités à pierre vue ; la totalité des murs d'une propriété communale afin de préserver l'homogénéité du traitement des parements.
- **Les façades :** les travaux de réhabilitation de façades enduites ou à pierre vue, y compris les travaux d'accompagnements de menuiserie, ferronnerie, zinguerie et peinture, à l'exclusion des ouvrages de couverture ou situés au niveau des couvertures

; la totalité des façades d'un bâtiment communal afin de préserver l'homogénéité du traitement des parements.

Taux et plafond subventionnable :

Le montant HT des dépenses subventionnables est plafonné à 30 000 € HT. Ce montant doit par ailleurs être supérieur à 1 500 € HT.

- Le taux de base est de 50% ;
- Le taux majoré est de 70% pour les communes qui justifient d'une action significative dans les domaines de la protection de la ressource en eau et/ou de la biodiversité ou d'une action de sensibilisation ou de participation auprès des habitants, engagée par celles-ci au moment de la demande (majoration possible pour chaque demande engageant une action).

Délais d'engagement :

Toutes les aides sont attribuées dans la limite des crédits disponibles et doivent être utilisées dans le délai de 18 mois maximum (sauf exceptions indiquées dans les fiches d'aides dans le document des aides du parc naturel régional du Vexin français aux communes et structures intercommunales en annexe) à compter de la date de notification par le Parc.

Les travaux ne doivent pas être commencés avant la notification de l'aide par le Parc. Toutefois, une dérogation est possible pour les demandes de subvention concernant les acquisitions de terrain. Pour une opération, d'autres partenaires financiers peuvent être sollicités (État, Agence de l'Eau, ADEME...). Toutefois, les aides proposées par le Parc ne peuvent en aucun cas se cumuler, pour les mêmes travaux ou réalisations, avec des aides régionales. L'aide financière du Parc implique l'engagement d'associer le Parc au commencement et au suivi des travaux.

Conclusion

Au vu de l'état de vétusté de l'Hôtel de Brière, nous avons donc fait le choix de proposer un projet à moindre coût ne conservant que les éléments inscrits ou essentiels à la structure du bâtiment. Cependant, nous pensons que la valorisation extérieure du bâtiment est tout aussi importante que sa valorisation intérieure. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'une rénovation importante du Carré Brière, et d'en faire un endroit piéton.

Nous avons rencontré plusieurs contraintes lors de l'élaboration de notre projet.

La première a été l'impossibilité d'accéder à l'intérieur de l'hôtel. Cette contrainte a été importante puisque des éléments tels que la charpente, ou encore l'escalier sont des points centraux de notre projet de restauration et de valorisation. Cette contrainte a été en partie résolue, lorsque que nous avons eu entre nos mains l'étude Barriol qui est composée de différents diagnostics mais aussi de photographies intérieures du bâtiment.

Nous avons aussi eu quelques difficultés, au début du projet, lorsque nous avons appris qu'une association élaborait déjà un projet de valorisation de l'Hôtel de Brière. Nous ne voulions donc pas proposer un projet similaire ni leur marcher sur les pieds. Cependant, cette contrainte s'est finalement révélée être un force lorsque que nous avons pu les rencontrer par visioconférence. Il nous ont finalement présenté leur projet qui était différent du nôtre mais ils nous ont apporté leur aide en nous fournissant des documents importants pour notre projet.

Le travail de groupe fut aussi un problème dans un premier temps, il n'est pas toujours évident de travailler en groupe, chacun ayant sa manière de travailler, sa manière de voir les choses, et donc il est parfois difficile de se mettre d'accord. Finalement, nous nous sommes répartis le travail à part égal, afin que chacun puisse travailler à son rythme, et nous nous réunissions de temps en temps afin de mettre en commun nos différentes parties et nos recherches.

Lorsque nous travaillons sur des bâtiments peu connus tel que l'Hôtel de Brière, le manque de sources est déstabilisant. Or, nous nous sommes rapidement rendu compte qu'en cherchant au bon endroit et avec beaucoup de patience, nous avons réussi à obtenir de nombreuses informations pertinentes et cela s'est passé dans notre cas.

Pour l'aspect technique, nous n'avons pas acquis toutes les compétences nécessaires. Alors, pour réaliser le chiffrage des travaux ou encore évaluer la faisabilité de ceux-ci, nous nous sommes rapprochés de l'entreprise MDB, lieu d'apprentissage d'un des membres du groupe, pour la partie restauration en bois et nous nous sommes appuyés sur l'étude Barriol pour les reste des travaux.

Ce projet nous a permis de développer les compétences acquises lors de l'élaboration du petit projet. Plus spécifiquement la recherche de sources et d'informations aux archives, la connaissance des différents styles d'architecture pour procéder à la description du bâtiment, ainsi qu'améliorer notre connaissances des différentes pathologies qui peuvent être présentes sur un bâtiment historique.

Cependant à la différence du petit projet, celui-ci nous à également permis de développer nos connaissances techniques, puisque nous devons proposer un projet de restauration et de valorisation. Nous avons donc dû nous renseigner sur la faisabilité technique du projet ainsi que sur les différentes méthodologies de restauration d'un bâtiment tel que celui-ci. Nous devons également réfléchir à l'élaboration d'un projet global s'intégrant à l'urbanisme de la ville. Nous avons donc développé nos capacités d'analyse et de réflexion en ce sens.

Nous devons aussi échanger avec notre commanditaire, M. Grillère et la ville de Magny-en-Vexin, afin de prendre en considération leurs attentes. Il a donc fallu proposer un projet viable, ce qui nous a réellement plongé dans la réalité professionnelle et nous a permis de développer nos capacités à agir avec certaines contraintes.

Nous avons également développé des capacités pour le travail en groupe et l'organisation puisqu'il est important d'être très organisé, si nous voulions proposer un projet cohérent.

Nous avons donc tout au long de ce projet rencontré différentes contraintes. Mais au fil du temps, nous avons réussi à les dépasser, grâce au soutien et l'appui de personnes ressources. Ce projet a été, pour nous évidemment bénéfique, puisqu'il nous a permis d'être face aux réelles difficultés du terrain, que nous pourrions éventuellement rencontrer dans notre future vie professionnelle. Enfin, notre bonne humeur a beaucoup contribué à notre cohésion et à notre organisation.

Bibliographie

- Autin, Pierre. *Le Val d'Oise, les 185 communes*. Delattre, 2013.
- Avezou, Laurent. *Les institutions de la France moderne: XVe-XVIIIe siècle*. Coursus Histoire. Paris: Colin, 2014.
- Bély, Lucien, éd. *Dictionnaire de l'Ancien Régime: royaume de France ; XVIe - XVIIIe siècle*. 3. éd. Quadrige Dicos poche. Paris: Presses Univ. de France, 2010.
- Cabourdin, Guy, et Georges Viard. *Lexique historique de la France d'Ancien Régime*. 3. éd. Collection U Histoire. Paris: Colin, 2012.
- Constant, Jean-Marie. *La société française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles*. Synthèse histoire. Gap: Ophrys, 1994.
- Duval, Georges, éd. *Restauration et réutilisation des monuments anciens: techniques contemporaines*. Liège: Mardaga, 1990.
- Mignot, Claude, et Jacques Lebar. *Grammaire des immeubles parisiens: six siècles de façades du Moyen Age à nos jours*. Paris: Parigramme, 2004.
- Vasseur, Roland, Waro, Françoise. *Magny-en-Vexin: des origines à 1914*. Valhermeil, 1995.
- Soboul, Albert. *La maison rurale française*. Format / Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 18. Paris: Éd. du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1995.
- Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. « Petites villes de demain - Territoire de cohésion au cœur de la relance ». octobre 2020.
- Baccara, Barbara, Bréant, Briantais-Rouyer, Dallérac, Loriné, Loubriat, et al. « Ville et Pays d'art et d'histoire - Île-de-France ». Direction Régionale des Affaires Culturelles, 2015.

Barriol, Eric, Jennifer Rheinlaender , et Didelon. « Diagnostic - Hôtel de Brière ».

Février 2009.

Cartwright, Tamara Anson, V. Vergès-Belmin, et International Scientific Committee for

Stone, éd. *Illustrated Glossary on Stone Deterioration =: Glossaire Illustré Sur Les*

Formes d'altération de La Pierre. Monuments and Sites 15. Paris: ICOMOS, 2008.

Hortésie paysage et urbanisme. « Patrimoine urbain, centre ancien de Magny-en-Vexin ».

Décembre 2003.

Hortésie paysage et urbanisme. « Plan local d'urbanisme de Magny-en-Vexin ». 2007.

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - Île-de-France. « La mobilité dans le Vexin -

Diagnostic de la demande de déplacements ». octobre 2014.

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - Île-de-France. « Solutions alternatives à la

voiture individuelle dans le périurbain ». Février 2015.

Webographie

- Label “Ville et Pays d’art et d’histoire”, <https://bit.ly/3u50Ops>
- Carte de localisation de Magny-en-Vexin. Google maps, <https://bit.ly/3ydPlag>
- Plan de Magny-en-Vexin. Géoportail, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>
- Périmètre du Parc naturel régional du Vexin français. Site internet du PNR, <https://bit.ly/3olaB9o>
- Carte des intercommunalités du Val d’Oise. Annuaire officiel du Val d’Oise, <https://bit.ly/2S1uhmD>
- Données socio-démographiques et économiques. Insee, <https://bit.ly/2Q12Cwy>
- Maison à pans de bois située 6 rue de Villeroy. Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux, <https://bit.ly/3tPU3Yl>
- Ensemble linéaire, Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux, <http://sigr.iau-idf.fr/patrimoine/#>
- Trésor public construit en 1899. Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux, <https://bit.ly/33PKdeA>
- Carte des zones d’activités économiques. Géoportail, <https://www.geoportail.gouv.fr/carte>
- Part des navetteurs de Cergy-Vexin vers Paris. Insee, <https://bit.ly/3hvIBPh>
- Localisation des Monuments Historiques. Monumentum, <https://bit.ly/3eXnbsJ>
- Protection au titre des abords de Monuments Historiques, Site internet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), <https://bit.ly/3uSYaEr>
- Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines, <https://bit.ly/3yr0mp1>
- Les Echos article par Valerie Landrieu, publié le 19 janvier 2021, <https://bit.ly/3eShagx>
- Fiche de vocabulaire. Études littéraires, <https://www.etudes-litteraires.com/ostel-hostel.php>
- Présentation générale de la commune 1983-1986, cote 2511 W 3235. Archives départementales du Val d’Oise, <https://bit.ly/3yng2t0>
- Section A, La Ville : deuxième feuille (deuxième partie), 1819, cote 3 P 2671. Archives départementales du Val d’Oise, <https://bit.ly/3eYmMWY>
- Arrêté de protection, <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00080246>
- Guide du programme Petites villes de demain, <https://bit.ly/3oynywG>
- Zone de rencontre, <https://www.securite-routiere-az.fr/z/zone-de-rencontre/>
- Code de la route Article R110-2 <https://bit.ly/3vaLaKv>
- Journées européennes du patrimoine 2021, <https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/>

Appel à projet DETR 2021, Services publics du Val d'Oise, <https://bit.ly/3yyEnMA>
Les aides du Parc Naturel Régional du Vexin français aux communes et structures
intercommunales, <https://bit.ly/3ffCjrx>

Annexes

- Annexe 1 : Le patrimoine bâti du centre ancien
- Annexe 2 : Les lotissements
- Annexe 3 : Les monuments historiques protégés
- Annexe 4 : Inventaire du patrimoine vernaculaire
- Annexe 5 : Carte des généralités en 1789, pays d'État et pays d'élection
- Annexe 6 : Schéma explicatif de la taille
- Annexe 7 : Dossier de pré-inventaire
- Annexe 8 : Archives Départementales de Seine Maritime
- Annexe 9 : Article Le Moniteur Universel
- Annexe 10 : Cartes postales anciennes avec extension du bâti
- Annexe 11 : Arrêté de protection
- Annexe 12 : Annexe 12 Photographie de la porte du porche
- Annexe 13 : Plan de Magny-en-Vexin de 1758
- Annexe 14 : Plan cadastrale de 1819
- Annexe 15 : Tableau de chiffrage des travaux
- Annexe 16 :Fiches techniques mobilier en pierre de taille
- Annexe 17 :Fiche technique vases en pierre et pots à feu en pierre
- Annexe 18 :Sentier du patrimoine

Annexe 1 Le patrimoine bâti du centre ancien

Maison à encorbellement au 5 passage Huré

Patrimoine urbain

L'Hôtel de l'Ecu de France au 9 rue de l'Hôtel de ville

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Maison néo gothique, rue de beauvais

Patrimoine urbain

Annexe 2 Les lotissements

Maisons individuelles des années 1960, rue Octave Toussaint, Google Street.
<https://bit.ly/3bwpr7P>

Logements collectifs des années 1980, rue des Glaises, Google street. <https://bit.ly/33NszYG>

Lotissement des années 1990-2000, 15 rue de la Platone, Google Street.
<https://bit.ly/3fDcDy3>

Annexe 3 Les monuments historiques protégés

Croix en pierre de l'ancien cimetière du XVIème siècle, classé en 1908

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Deux piliers sur la route nationale du XVIIIème siècle, inscrits en 1932

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Église de la Nativité de Notre-Dame du XIIIème et XVIème siècle, classée en 1908

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Hôtel de Brière du XVIIème siècle, inscrit en 1990

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Hôtel de Crosne du XVIIIème et XIXème siècle, mairie de Magny-en-Vexin classé en 1944

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Maison des Bôves, début du XIXème siècle, propriété privée inscrite en 1993

Carte postale ancienne collection-jfm

Maison dite Henri II du XVIème siècle, propriété privée inscrite en 1965

Inventaire Patrimoine bâti des Parcs naturels régionaux

Annexe 4 Inventaire du patrimoine vernaculaire

nom	type	adresse
Ancien relais de poste	Auberge-Hôtel-Relais de poste	53 rue de Paris
Restaurant Le Grand Cerf	Auberge-Hôtel-Relais de poste	43 rue de Paris
Château des Boves	Château-Domaine	Rue du Moulin de la Planche
Cour commune	Cour commune	Cour des Magnans
Croix	Croix	Rue Guesnier (entre le 32 et le 52)
Croix	Croix	Face au 33-35 rue de Vélannes-la-Ville
Croix	Croix	Rue Vélannes-la-Ville
Croix	Croix	97 rue de Beauvais
Croix de cimetière	Croix	Cimetière
Croix de l'ancien cimetière	Croix	Parvis de l'église - Rue Saint Sauveur
Croix Germain	Croix	Face au 108 rue Guesnier, à la sortie de Blamécourt vers Serans
Centre d'Activités municipal (ancienne école communale)	Ecole	3 rue de l'Ecole
Eglise Notre-Dame	Eglise	Rue Saint Sauveur
Ancien Hôtel-Dieu	Équipement sanitaire et social	1 place de la Butte
Ancienne (?) exploitation agricole	Exploitation agricole	106 rue Guesnier
Ancienne exploitation	Exploitation agricole	1 rue du Village
Ancienne exploitation	Exploitation agricole	31 rue du Docteur Fourniols
Ancienne exploitation	Exploitation agricole	27 rue Guesnier
Ancienne maison de vigneron	Exploitation agricole	41 rue de Vélannes-la-Ville
Bloc À terre	Exploitation agricole	24 rue Guesnier
Exploitation agricole La petite ferme d'Arthieul	Exploitation agricole	49 rue Eugène Bloin
Ferme	Exploitation agricole	32 rue du Village
Ferme	Exploitation agricole	98 rue Guesnier
Ferme de l'ancien chÂteau	Exploitation agricole	2 rue des Tourelles
Ferme Thomassin	Exploitation agricole	75 rue Guesnier
Linéaire d'habitations	Front de rue	3 à 9 et 10 à 20 rue de Paris
Linéaire d'habitations	Front de rue	Rue de Villeroy et petites rues perpendiculaires
Linéaire d'habitations	Front de rue	1 au 23 et 2 au 36 rue de Rouen
Linéaire d'habitations	Front de rue	Rue de l'Hôtel de Ville
Linéaire d'habitations	Front de rue	51 à 63 et 50 à 58 rue de Paris
Linéaire d'habitations	Front de rue	25 à 35 et 38 à 52 rue de Rouen
Linéaire de maisons bourgeoises	Front de rue	Rue de Beauvais
Linéaire de maisons mitoyennes	Front de rue	2 à 10 rue de l'Ecole
Linéaire rue de Crosne	Front de rue	Rue de Crosne
Linéaire rue du Cygne	Front de rue	Rue du Cygne
Linéaire rue Nationale	Front de rue	Rue Nationale
Linéaire rue Notre-Dame	Front de rue	Rue Notre-Dame
Linéaire rue Saint-Sauveur	Front de rue	Rue Saint-Sauveur
Ancienne gare	Gare	Rue de Beauvais
Hôtel de Briere ou Hôtel Guyard de Boismont	Hôtel particulier	22 place de la Halle
Hôtel de Ville ou Hôtel de Crosne	Hôtel particulier	20 rue de Crosne
Hôtel du Marquis de Guiry	Hôtel particulier	17 rue de l'Hôtel de Ville
Lavoir	Lavoir	Rue du Moulin Bureau, à côté de la maison du garde-barrière
Lavoir	Lavoir	Rue du Village (entre le 35bis et le 37)
Lavoir	Lavoir	Rue Eugène Bloin
Lavoir de la Digue	Lavoir	Boulevard des Chevaliers
Lavoir privé	Lavoir	Le long de l'ancienne voie de chemin de fer, au bout d'un jardin
Boulevards plantés	Linéaire de circulation	Boulevards circulaires
Passage Huré	Linéaire de circulation	Passage Huré
Passage Lefèvre	Linéaire de circulation	Passage Lefèvre
Piliers de la Porte de Paris	Linéaire de circulation	Rue de Paris
Ecole	Mairie-Ecole	Rue Mayniel
Ecole communale	Mairie-Ecole	14 rue des Tourelles
Ancien Hôtel de Ville	Maison	1 rue de Rouen
Habitation - Agence immobilière Michel	Maison	Place d'Armes
Habitation L'Ermitage	Maison	10 rue Mayniel
Habitation Pavillon de la Côte	Maison	12 rue Mayniel
Habitation Villa des Chevaliers	Maison	1 rue de la Digue
Hôtel de l'Écu de France	Maison	9 rue de l'Hôtel de Ville
Maison À pans de bois	Maison	6 rue de Villeroy
Maison d'influence urbaine	Maison	16 rue de Rouen
Maison d'influence urbaine	Maison	2 rue de Crosne
Maison d'influence urbaine	Maison	67 rue de Beauvais
Maison de bourg	Maison	3 place Rivette et 1 passage Lefèvre
Maison de bourg	Maison	11 rue Nationale
Maison de bourg	Maison	52 rue de Paris
Maison de bourg	Maison	2 rue Guesnier
Maison de bourg	Maison	30 rue de Crosne
Maison de notable	Maison	4 rue de Crosne

Maison de notable	Maison	3 rue de Beauvais
Maison de notable	Maison	46 rue de Beauvais
Maison de notable	Maison	52 rue de Crosne
Maison de notable	Maison	15 rue de Crosne
Maison de notable	Maison	Place d'Armes
Maison de notable	Maison	6 rue Guesnier
Maison Henri II	Maison	34 rue Carnot, angle rue Notre-Dame
Maison natale de Jean-Baptiste Santerre	Maison	Place d'Armes
Presbytère	Maison	1 rue de l'Ecole
Trésor Public	Maison	13 rue de Beauvais
Ancienne maison de commerce en gros : Maison Finet	Maison de commerce	7 rue de Beauvais
Commerce Maison du Bon Diable	Maison de commerce	11 place de la Halle
Monument aux morts	Monument aux morts	Rue Saint Sauveur
Tour des cordeliers	Ouvrage militaire	18 bd des Cordeliers
Place d'Armes	Place	Place d'Armes
Place de la Halle	Place	Place de la Halle
Place Potiquet	Place	Place Potiquet
Place Rivette	Place	Place Rivette
Pont	Pont	Rue des Tourelles

Annexe 5 Carte des généralités en 1789, pays d'État et pays d'élection

Wikipédia, Alexandrin, mai 2006

Annexe 6 schéma explicatif de la taille

Dictionnaire de l'Ancien Régime: royaume de France ; XVIe - XVIIIe siècle

Annexe 7 Dossier de pré-inventaire

Hôtel de Brière côté cour en 1986

détails architecturaux

ferronnerie aux initiales J.A.G

Hôtel de Brière côté jardin

cote 2511 W 3523 - Hôtel Guyard de Boismont, au n° 22. 1981-2005 <https://bit.ly/3eY2JaW>

Annexe 8 Archives Départementales de Seine Maritime

Archives antérieures à 1790 de Seine-Inférieure par J.J Vernier, archiviste, Rouen
Table générale des archives, séries C et D

BRIEN (*Mac-Dermot*), lieutenant dans un régiment irlandais. C. 2292.
BRIENCHON (*François*), prêtre à Nesles-en-Bray. C. 2685
BRIENCHUN (*Geoffroy de*). – D. 18.
BRIENNE (De). – Comte, secrétaire d'État. C. 7, 20, 631, 653, 685, 693, 720, 732, 737, 745, 829, 830, 1018.
BRIER. – C. 2686.
BRIÈRE. – D. 42, 65. – Instituteur tenant les petites écoles. C. 2633. – *Jean*. C. 2578. – *Louis-François*, receveur des tailles de Chaumont et Magny. C. 485. – *Mathurin*, receveur de Gisors. C. 2354. – *Thomas*. C. 2286. BRIÈRE DE LESMONT (Demoiselle). –C. 982.
BRIÈRE DE MONVAULT OU MONTVAULT (*Jean*), procureur du Roi au bailliage de Magny. C. 438, 2136.
BRIEU (*Pierre*) dit *Fleur-d'Épine*. – C. 939.
BRIEUX (*Roland de*). – C. 2280.
BRIFFAULT. – Avocat du Roi. C. 2711, 2712. – *François*, procureur du Roi au bailliage, vicomte de l'Eau et cour ecclésiastique de Rouen. C. 1294, 1314. – *Pierre*, conseiller à la Cour des Aides. C. 1322.
Brigands. – Voir à Ordonnance.
BRIHON. – Curé d'Épretot. C. 2631.
BRIHON (De). – Seigneur de La Viézaire. C. 2457. – *Jean*. C. 2436. – *Pierre*. C. 2436.
BRILLON (*Charles de*). C. 1681.
BRILLY. – D. 520.
BRILLY (De). – Chevalier. C. 2631. – Subdélégué de Pont-l'Évêque. C. 1070. – *François*. C. 2436. – *Suzanne*. C. 2565.
BRINDEAU (*Jean*). C. 1186.
BRINOLEY (De). – Voir à BERNOLY (De).
BRINON (De). – C. 2756. – Abbé. D. 516. – *François-Paul*, directeur des Aides à Neufchâtel.

Louis-François Brière: receveur des tailles de Chaumont et Magny cote C. 485.

Inventaire sommaire Tome 1

diverses Élections de la Généralité, des recettes et dépenses des deniers provenant du recouvrement des vingtièmes des biens-fonds, offices, droits et industrie ; signés par l'intendant.

C. 485.(Liasse.) – 92 pièces, papier.

1786-1787. – Vingtièmes. – Comptes des recettes et dépenses des deniers provenant du recouvrement des biens fonds, offices, droits et industrie ; signés par l'intendant et présentés à son approbation par les receveurs des tailles des Élections de la Généralité : – Louis Mengin Duval d'Ailly (Andely), Pierre-Romain Fiquet d'Ausseville (Arques), Athanase-Hippolyte Fiquet d'Ypreville (Caudebec), Louis-François Brière (Chaumont et Magny), Louis-Gaspard Félix (Eu), Jean-Alexandre Castagny de Bergeron (Évreux), Claude-Joseph Aviat de la Chapelle (Gisors), Charles-Nicolas Aviat Du Parquy (Lyons), Charles-Laurent Roland Savoës (Montivilliers), Antoine-Nicolas Margue Du Mesnil Neufchâtel), Pierre-Jean-François Boulard (Pont-Audemer), Anne-Henri. Le Cordier de Boiseuval (Pont-de-l'Arche), Louis Foin (Pont-l'Évêque), Adrien-Pierre Aviat (Élection de Rouen), Louis-Henri Mengin Duval d'Ailly (ville de Rouen).

C. 486.(Liasse.) – 114 pièces, papier.

1753-1781. – Vingtièmes. – Bordereaux des comptes rendus par les receveurs des vingtièmes de la Généralité. – États du montant des rôles.

GAZETTE NATIONALE OU LE MONITEUR UNIVERSEL.

N° 58. Octidi 28 Brumaire, l'an 4^e (Jeudi 19 NOVEMBRE 1795, vieux style).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

CONSEILS MILITAIRES.

Notice du procès de Lemaitre.

Le conseil militaire séant au chef-lieu des séances de la section Lepelletier s'est occupé, depuis sa prorogation jusqu'au 18 brumaire, à cinq heures du matin, de l'instruction de cette procédure. Voici les noms de tous les prévenus impliqués dans cette affaire, avec les griefs qui leur étaient imputés.

Charles Perrin, ci-devant gendarme près les tribunaux, prévenu d'être un des agents directs dudit Lemaitre, en exécutant ses projets contre-révolutionnaires, tendant également à rétablir la royauté et anéantir la liberté, en distribuant et colportant les écrits incendiaires dudit Lemaitre, et de lui avoir procuré différents prête-noms pour sa correspondance ;

3^e Série. — Tome XIII.

Jacques-François Brière, cultivateur à Magny, prévenu d'être agent principal de Lemaitre dans l'intérieur de la république, en entretenant une correspondance directe avec ledit Lemaitre, et d'être un des auteurs des révoltes qui en ont été la suite ;

Jean Langevin, ancien domestique, receveur de rentes, prévenu d'avoir été un des colporteurs de libelles incendiaires, le propagateur des projets de ladite conspiration, en servant les émigrés et les prêtres fanatiques ;

François Supéry et André-Charles Brottier, tous deux co-accusés dans cette affaire ;

Jean Denis de la Riberette, compliqué dans cette affaire, comme prête-nom de la correspondance, et pour avoir, par des dénégations contrariées par les interrogatoires de Perrin et de Lemaitre, fait naître le soupçon qu'il avait des relations directes et secrètes avec ce dernier, et étant un de ses agents subalternes ;

Nicolas-Laurent Favier, accusé d'avoir pris une part directe et active dans la conspiration, en entretenant des correspondances défendues, en recevant de l'étranger des envoyés à lui adressés directement, et des sommes destinées à la réussite des projets, qu'il remettait ensuite à Lemaitre ;

Antoine Huguet, dit Desfarges, et Théodore André, tous deux employés au comité de salut public, soupçonnés d'avoir

4.

8^e A l'unanimité, le nommé Ratel (absent), prêtre, et ci-devant secrétaire de la municipalité de Mantes, convaincu d'être un des auteurs des mouvements qui ont lieu à Dreux, et d'être complice de Lemaitre.

Pour réparation des délits exposés, le conseil militaire a condamné Pierre-Jacques Lemaitre à la peine de mort.

Charles Perrin, à deux années de détention.

Antoine Huguet, dit Desfarges, à une année de détention.

Théodore André, à six mois de détention.

Jacques-François Brière, à six années de détention.

Nicolas-Laurent Favier, à six mois de détention.

Jean Langevin et le nommé Ratel (absent), à la peine de déportation.

François Supéry, André-Charles Brottier et Jean-Denis de la Riberette, n'ayant aucune charge contre eux dans le cours de la procédure, ont été acquittés et mis sur-le-champ en liberté.

Nota. L'affaire de Cormatin, dont se trouve saisi le tribunal criminel du département de la Seine, séant au palais de justice, a été suspendue par l'absence d'un témoin essentiel.

Annexe 10 Cartes postales anciennes avec extension du bâti

www.delcampe.net

toutalacarte

www.delcampe.net

collectionjfm

Delcampe

Annexe 11 Arrêté de protection

Hôtel de Brière (ancien)

Désignation

Dénomination de l'édifice :

Hôtel

Titre courant :

Hôtel de Brière (ancien)

Localisation

Localisation :

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; 22 place de la Halle

Adresse de l'édifice :

Halle (place de la) 22

Références cadastrales :

A 1534

Historique

Siècle de la campagne principale de construction :

17e siècle

Description

Protection

Nature de la protection de l'édifice :

Inscrit MH partiellement

Date et niveau de protection de l'édifice :

1990/10/02 : inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice :

Façades et toitures du bâtiment principal ; façade et toiture de l'aile en retour ainsi que son escalier ; façades et toitures du corps de bâtiment sur rue ; sol de la cour (cad. A 1534) : inscription par arrêté du 2 octobre 1990

Nature de l'acte de protection :

Arrêté

Intérêt de l'édifice :

A signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire :

Propriété de la commune

Références documentaires

Copyright de la notice :

© Monuments historiques, 1992

À propos de la notice

Référence de la notice :

PA00080246

Nom de la base :

Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de versement de la notice :

1993-05-14

Date de la dernière modification de la notice :

2021-02-02

Copyright de la notice :

© Monuments historiques, 1992

Contactez-nous :

Mediatheque.patrimoine@culture.gouv.fr

1 / 2

Date de rédaction de la notice :

1992

Cadre de l'étude :

Recensement immeubles MH

Typologie du dossier :

Dossier de protection

Annexe 12 Photographie de la porte du porche

Porte du XVIII^e siècle encore en place. Elle fermait la cour d'accès à l'hôtel particulier du receveur des tailles.

183

Magny-en-Vexin des origines à 1914

Annexe 13 Plan de Magny-en-Vexin de 1758

Archives Nationales

Annexe 14 Plan cadastrale de 1819

Archives Départementales du Val-d'Oise

Annexe 15 Tableau de chiffrage des travaux

Désignation des ouvrages	Coût estimé HT
Installation de chantier	
Base vie et clôtures de chantier	5 000
Echafaudage extérieurs + installation d'un parapluie (prix varie selon la durée du chantier car location)	50 000
Total	55 000
Mise en sécurité	
Bilan sanitaire	2 500
Note de calcul	2 500
Étalement des parties extérieures	70 000 à 100 000
Total	75 000 à 105 000
Travaux de charpente et de couverture	
Echafaudages complémentaires	5 800
Découverture	7 000
Dépose en conservation des bois de charpente	10 000
Restauration des bois de charpente conservés (30%)	40 000

Bois neuf de charpente réinstallé à l'identique (70%)	80 000
Dressement et nivellement des bois de charpente	3 000
Pièce d'assemblage métallique	1 500
Traitement des bois par pulvérisation	1 500
Traitement des bois par injection (si nécessaire)	10 000
Restauration des lucarnes	6 000
Fourniture et pose tuiles, pose de tuiles de réemploi	86 500
Couvertures en zinc :	
Couverture des pignons de lucarnes maçonnées	1 500
Bandeaux de façades	12 000
Gouttières et descentes	9 500
Total	274 300
Travaux de maçonnerie	
Démolition des cloisons et planchers intérieures avec conservation des éléments porteurs	14 000
Assèchement des murs	
Drainage périphérique	15 500
Pavage de réemploi en pied de façades sur cour	3 000
Aile est (façade sur cour et pignon nord)	
Soubassement	12 500
Restauration d'ouvrages en pierre (pilastre, linteaux, marches)	5 500

Réfection des enduits	
Ravalement des pierres conservées en parement (nettoyage, rejointoiement et raccords)	4 300
Ouvrage neuf en pierre : devant lucarne	1 100
Travaux divers (injection de chaux, dépose des zincs, calfeutrement, enlèvement des gravois)	5 200
Façades nord (avant-corps central et aile ouest)	
Soubassement (piochement du ciment, fourniture et pose de pierre en parement)	16 500
Restauration d'ouvrages en pierre (pilastres, piédroits et appuis de baies, bandeaux, corniche)	43 000
Réfection des enduits (piochement, enduit à la chaux, badigeon, façon de bandeau sur poutre conservée)	5 100
Ravalement des pierres conservées en parement (nettoyage, rejointoiement et raccords)	10 200 1 000
Travaux divers (démolition des parpaings bouchant les baies, injection de chaux, dépose des zincs, calfeutrement, enlèvement des gravois)	5 200
Pignon ouest	
Chaînage intérieur en béton armé, en arase du mur	6 100
Corniche (dépose, fourniture et pose de pierres manquantes)	12 000
Maçonnerie en moellons apparents (piochage des enduits, creusement des joints ciment, rejointoiement à la chaux)	5 500
Travaux divers (injection de chaux, enlèvement des gravois)	1 500
Façade sud	23 500

Soubassement (piochement du ciment, fourniture et pose de pierre en parement)	29 500
Restauration d'ouvrages en pierre (pilastres, piédroits et appuis de baies, bandeaux, corniche)	12 000
Réfection des enduits (enduit à la chaux, badigeon, façon de bandeau sur poutre conservée)	
Ravalement des pierres conservées en parement (nettoyage, rejointoiement et raccords)	1 000
Travaux divers (démolition des parpaings bouchement des baies, injections de chaux, calfeutrement, enlèvement des gravois)	7 200
Pignon est : réfection des enduits à la chaux badigeon	2 600
Total	243 000
Ferronnerie	
Consolidation des balconnets nord et main courantes sud	800
Fabrication et pose de garde corps	5 000
Total	5 800
Menuiserie	
Aile est	
Porte fenêtre	8 900
Fenêtres	15 000
Fenêtres Lucarne	1 600
Façade nord	

Porte fenêtre dans le porche	8 900
Fenêtres	44 100
Fenêtres Lucarnes	4 500
Façade Sud	
Porte d'entrée	
Fenêtres	56 700
Fenêtres Lucarnes	7 000
Escalier	
Réparation du limon	5 800
Restauration des dessus de marches	18 800
Total	171 300
Aménagement extérieur	
Banc en pierre à l'unité	660
Jardinière en pierre à l'unité	940
Arbres et fleurs	2 000
Montant total des travaux	854 400

Annexe 16 Fiche technique mobilier en pierre de taille

**ATELIER
BIDAL**
Taille de Pierre
Matériaux Anciens

Mobilier en pierre de taille
Tables en pierre et Bancs en pierre

Large banc rectangulaire en pierre naturelle avec accoudoirs

Ce grand banc de jardin est un banc rectangulaire réalisé dans nos ateliers en pierre naturelle française. Il possède 2 accoudoirs en forme de borne arrondie.

Hauteur	55 cm
Largeur	180 cm
Profondeur	40 cm
- Assise : L 140 cm x P 40 cm x H 10 cm - hauteur de l'assise : 40 cm	

Prix **660€**

Référence **MD58**

Atelier A.E BIDAL Ta

EURL Atelier Alain Edouard Bidal
2420 Route du Thor - RN 100 - 84800 L'Isle sur la Sorgue (France)
Tél. : +33 (0)4 90 20 72 83 - infos@sculptures-bidal.com
www.materiaux-anciens-bidal.com - www.sculptures-bidal.com

Bidal

Annexe 17 Fiche technique vases en pierre et Pots à feu en pierre

ATELIER BIDAL
Atelier A.E Bidal Taille de Pierre - Matériaux Anciens

Éléments décoratifs en pierre de taille

Vases en pierre et Pots à feu en pierre

Vase de style Médicis sculpté en pierre de taille

Superbe vase en pierre d'Estailades de style médicis, sculpté de godrons sur sa partie basse et évasé sur le haut; il repose sur un socle carré.

Hauteur 50 cm	Prix 940 €
Diamètre 50 cm	Atelier A.E Bidal Taille de Pierre - Matériaux Anciens
- Socle : L 30 cm x P 30 cm x H 5 cm	Référence MD124

Atelier A.E Bidal Taille de Pierre - Matériaux Anciens

EURL Atelier Alain Edouard Bidal
2420 Route du Thor - RN 100 - 84800 L'Isle sur la Sorgue (France)
Tél. : +33 (0)4 90 20 72 83 - infos@sculptures-bidal.com
www.materiaux-anciens-bidal.com - www.sculptures-bidal.com

Bidal

Annexe 18 Sentier du patrimoine

Le Vexin français, votre destination RANDO aux portes de Paris

Parc naturel régional du Vexin français

900 km de sentiers balisés
Balades accompagnées
Circuits thématiques
Topoguides
Audioguides

Plus d'infos sur
www.pnr-vexin-francais.fr

UNE AUTRE VIE S'INVENTE ICI

N°Azur 0 810 16 40 45
PAYS D'APPRI APPRENDRE

Sentier du patrimoine de Magny-en-Vexin

SITUATION
Magny-en-Vexin, à 22 km au nord-ouest de Cergy-Pontoise par la D 14 - à 21 km au nord de Monts-la-Jolie par la D 983

100 m
75 m
40 m
Dénivelé positif

GPS Point de départ
N: 49.15150°
E: 5.70732°

2 H 05

6.1 KM

PARKING
de la mairie, rue de Crosoe

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• hôtels particuliers et maisons médiévales • Aubette de Magny • Blamécourt • église Notre-Dame • piliers de la ville

Rue de l'Hôtel-de-Ville

INCONTOURNABLE
MAGNY-EN-VEXIN, UN BOURG PROVINCIAL

De tous temps, Magny a été une ville de passage et d'étape. Elle occupait une position stratégique en rebord de plateau, au carrefour des grands axes de circulation reliant Paris à Rouen et Chartres à Beauvais. Elle était d'ailleurs située sur l'ancienne voie romaine dite « chaussée Jules César » reliant Lyon, capitale des Gaules à la Manche. La ville actuelle s'étale autour d'un centre ancien resserré, dense et délimité par une ceinture de boulevards, qui ont remplacé les anciens remparts. Ils étaient au Moyen Âge jalonnés de six tours et percés de quatre portes. Les deux piliers symboles de la ville furent construits en 1778 après la démolition de la « porte de Paris ». L'architecture reflète le dynamisme de Magny au fil du temps avec ses maisons rurales et médiévales et ses hôtels particuliers. La ville a en effet connu un essor important grâce au commerce agricole autour de la halle au grain et le développement d'activités artisanales et industrielles (tanneries, chaiseries, sucrerie...). Son attractivité a été renforcée avec l'arrivée du chemin de fer en 1871 permettant d'exporter les produits vers Paris, Saint-Germain ou Versailles. Aujourd'hui, la ville, qui compte près de 6000 habitants, reste un pommou économique du Vexin français avec ses nombreux commerces et artisans. Quatre hameaux lui sont rattachés : Blamécourt, Vélannes-le-Bois, Vélannes-la-Ville et Arthieul, d'où l'on peut partir à la découverte de la chaussée Jules César.

BALISAGE
rouge

DIFFICULTÉS !
aucune

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Ambloville - jardins et châteaux • Chassy - domaine de Villarcasas • Commeny - maison du Pain • Guiry-en-Vexin - musée archéologique du Val d'Osse • Marnes - maison des arts et métiers de la Vigne • Théméricourt - Maison du Parc, musée du Vexin français • Wy-dit-Jolivillage - musée de l'outil

• Office de tourisme Vexin-Centre, 1 rue de la Croix des Vignes, 95640 Mantes, 01 30 39 68 84, www.ot-vexincentre.fr
• Parc naturel régional du Vexin français, Maison du Parc, 56450 Théméricourt, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr, www.pnr-vexin-francais.fr
• Comité de Val-d'Osse, 01 30 35 81 82, www.cdrp95.com

Voir la plaque de l'hôtel de Saussay 1 sur la façade extérieure de l'hôtel de ville. Revenir au parking, traverser jusqu'à la porte à droite en fond de jardin. Passer le portail métallique et obliquer à droite en suivant un mur. Continuer à droite par la rue du Four-à-Chaux. Prendre à gauche sur 20 m, traverser le boulevard Jean-Baptiste-Santeur et suivre l'allée piétonne au bout de laquelle on emprunte une petite sente à droite. La suivre et tourner à gauche pour arriver au couvent des Bénédictins 2 (centre hospitalier).

Continuer à droite et descendre à gauche la rue de l'Hôtel-de-Ville 3, passer la maison de l'Écu et suivre à droite la rue du Cygne. Traverser la rue Nationale pour accéder à la place de la Butte et l'ancien Hôtel-Dieu 4. Tourner à gauche et arriver face au couvent des Ursulines 5. Suivre à droite la rue de Rouen sur 200 m, prendre à gauche la rue d'Archemont et continuer à droite en suivant l'Aubette. Traverser la rue de Rouen et gagner par le boulevard des Chevaliers la chaiserie magnytoise 6. Au niveau du lavoir, consulter la plaque consacrée au travail du cuir 7 et traverser le ruisseau pour suivre à droite le chemin herbeux.

Traverser la D 86 puis monter à droite la route. À Estréez, monter tout droit la rue du Châtelet. Après un mur, emprunter à droite le chemin qui se poursuit par un petit sentier ombragé jusqu'à la table de lecture du paysage 8. Après les maisons, traverser l'espace de jeux puis le rond-point pour descendre la rue de la Cavée. Tourner à gauche pour gagner la ferme de Blamécourt 9. Rebroussez chemin, suivre tout droit puis descendre à gauche la rue du Moulin-de-Bureau jusqu'à l'ancienne voie ferrée ; la suivre à droite et continuer par une route. Descendre à gauche la rue de Beauvais jusqu'à l'ancienne gare et l'ancienne sucrerie Corbin 10. Passer le carrefour et suivre à droite la rue de l'école jusqu'à l'église Notre-Dame de la Nativité 11.

Devant l'église, emprunter la rue Notre-Dame puis la rue de la Paix. Prendre à gauche la passage Lefèvre, tourner à droite et emprunter immédiatement à droite le passage Huré. Passer sous le porche et déboucher, à gauche, sur la place Potiquet où se trouve la plaque sur le cinéma 12. Gagner à droite la place de la Halle 13. Suivre la rue Camot sur 20 m ; tourner à gauche au niveau du bar puis gagner le petit passage entre deux bâtiments. Au bout de la rue, monter à gauche la rue pavée jusqu'à la place d'Armes 14 et poursuivre par la rue de Paris ; passer les deux piliers 15 et rejoindre le point de départ.

Eglise Notre-Dame de la Nativité

Vue sur Estréez